

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

*Сборник материалов
II Международной научно-практической конференции*

5 июня 2018 г.

г. Кемерово

УДК 631
DOI 10.5281/zenodo.1291441
ГРНТИ 68
ББК 4

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

4. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

5. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

6. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

8. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

13. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

14. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Перспективы развития агропромышленного комплекса: отечественный и зарубежный опыт: сборник материалов II Международной научно-практической конференции (05 июня 2018 г.) – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 68 с.

ISBN 978-5-9500265-0-8

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные перспективам развития агропромышленного комплекса.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области технических, естественных и сельскохозяйственных наук.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

1.	РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ Пилиева М.О.	6
2.	ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ Юрченко В.И.	9
ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ		
3.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В КОРМЛЕНИИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ Колесникова А.И.	14
4.	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ ГАННОВЕРСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ В КОННОМ ЗАВОДЕ «ГЕОРГЕНБУРГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Миронова Т.А., Дельмухаметов А.Б.	16
5.	СТРЕССОВЫЙ СИНДРОМ ПОРОСЯТ Матоликова А.О., Миронова Т.А.	18
6.	ВНЕДРЕНИЕ РЕЦИКЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ Черных Е.А., Юдина Н.В.	20
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК		
7.	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАВИГАЦИИ GPS Алексеев Д.М., Толманенко Е.А., Шумилин А.С.	25
8.	МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Тлеулиев Б.Б.	27
9.	СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОКУЛЬТУРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ Юрченко В.И.	30
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА		
10.	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РИСОСЕЯНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ Домрачев С.С.	34
11.	ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ ОГУРЦА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА МАЛООБЪЕМНОЙ ГИДРОПОНИКЕ Калинина К.А.	37
12.	СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ Бакин Н.Н., Юрченко В.И., Астафурова Т.П., Туранов С.Б., Яковлев А.Н.	41

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АПК

13.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК Белокуренок Н.С.	49
14.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В АПК Белокуренок Н.С.	52
15.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В АПК ПО НОВОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ Белокуренок Н.С.	54
16.	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ Бурдинская Е.О., Пак М.В.	57
17.	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Мелконян А.С.	60

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

18	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛИОРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В АГРОЛАНДШАФТЕ Домрачев С.С.	64
19	ВОСЬМАЯ КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ ИЛИ КАК МОЖНО ПОБОРОТЬ САРАНЧУ Каганов В.И.	66

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Пилиева М.О.

студентка финансово-экономического факультета

Научный руководитель - Гергиев И.Э.

к.э.н., старший научный сотрудник

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,

Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Главное препятствие в развитии агропромышленного комплекса России — отсутствие паритета цен на сельскохозяйственную продукцию и опережающий рост на энергоресурсы, нефтепродукты. В условиях трансформационной экономики России, в первую очередь, необходимо создание новых рабочих мест в сельской местности, где огромные сельские территории, населенные тысячами селян, совершенно лишены работы.

Ключевые слова

Сельское хозяйство, механизмы господдержки, рыночно-трансформационная экономика, финансовый результат, сельская местность.

В настоящее время многие отечественные эксперты утверждают [2], что ситуация в отечественном агропромышленном комплексе по некоторым показателям просто провальная, а механизмы господдержки в условиях трансформационной экономики России неэффективны.

Например, есть очень большие проблемы в молочном и мясном скотоводстве, а также овощеводстве. В частности, выращиванием картофеля в основном занимается «деградирующий сектор личных подсобных хозяйств». Выполнить индикаторы госпрограммы в этих секторах АПК сложно (т.е. постановлением правительства РФ от 28 апреля утвержден Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы [3]).

Валовой сбор картофеля в 2017 году во всех категориях хозяйств по Российской Федерации составил 29,6 млн. тонн, что на 4,9% ниже показателя 2016 года [3].

Как нам видится, основная причина данного снижения производства картофеля послужили сложные погодные условия, повлиявшие весной 2017 года на ход посевной кампании и сдвинувшие сроки в среднем на 2–3 недели. Аналогичная картина прослеживалась и по сбору плодов и ягод.

При этом известно, что для борьбы с негативными последствиями погоды предусмотрена государственная поддержка страхования от неурожая. Но данная госпрограмма страхования, оказалась также недееспособной (т.е. например, в 2017 году было застраховано только 1,8 млн. га посевов и посадок или 1,7% площадей).

Еще более странно, на наш взгляд, выглядит анализ выполнения заданий госпрограммы по производству молока. Известно, что поголовье молочных коров в России падает, а производство по сравнению с 1990 годом упало почти вдвое, и в последние годы стагнирует на этом самом низком уровне.

Однако Минсельхоз РФ утверждает, что производство молока растет и целевой индикатор госпрограммы по этому показателю выполнен. На самом деле «рост» производства молока нарисовался благодаря тому, что индикатор, утвержденный в 2012 году, был снижен в 2016 году. В результате этих манипуляций с плановым индикатором по итогам 2017 года молока в стране прибавилось, хотя на самом деле молока стало меньше.

Однако, на наш взгляд, необходимо сказать и о том, что госпрограмма по поддержке молочной отрасли помогла, по крайней мере, остановить падение производства молока (но с 1990 по 2006 годы, пока не действовала госпрограмма, производство молока в России действительно упало почти в 2 раза [2]).

Кризисные явления в условиях глобализации наряду с очевидными негативными изменениями в экономике порождают и определенные позитивные последствия. Несколько отраслей – металлургия, химия, сельское хозяйство – в силу девальвации получили заметные преимущества перед иностранными конкурентами, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынке [2].

На более длинном горизонте (10–15 лет) структура российской экономики будет определяться ее базовыми конкурентными преимуществами. Это в первую очередь наличие разнообразных природных ресурсов, а также запасы пашни.

В настоящее время Россия обладает около 120 млн. га (т.е. это около 9% мировых запасов пахотных земель), когда как в мире наблюдается дефицит пахотных земель. Это дает Российской Федерации конкурентное преимущество перед другими зарубежными странами в плане как интенсивного, так и для экстенсивного расширения сельского хозяйства.

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики у России есть большой потенциал в развитии агропромышленного комплекса. Однако, данный потенциал можно использовать только при условии повышения производительности труда и активного внедрения новых технологий, что предполагает инвестиции в развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Статистика Росстата России показывает годовой рост чистого финансового результата организаций (не включает малый бизнес, финансовые организации и госструктуры) на 4,7% в первом квартале 2018 года [1].

Основное увеличение прибыли компаний до налогообложения пришлось на январь, в феврале показатель был ниже, а в марте — на уровне того же месяца 2017 года (рисунок 1.).

Если год назад чистый финансовый результат (прибыль минус убыток) формировался из увеличения прибыли на 5,6% и убытков — на 8,6%, то в первом квартале 2018 года прибыль выросла на 3,6% при фактически неизменных убытках. Доля же прибыльных организаций за год сократилась на 0,7 процентного пункта (п. п.) — до 65,1% [1].

В отраслевом разрезе наибольший рост прибыли фиксируется в добыче полезных ископаемых (на 38,5%), конкретно — нефти и газа (70,3%). Однако доля убыточных компаний в секторе за год выросла на 1,8 п. п., до 61,8%. В обработке показатель увеличился лишь на 2,1%, после снижения на 15,6% год назад, а доля прибыльных компаний снизилась до 66,9% против 67,7% в первом квартале 2017 года.

В сельском хозяйстве чистый финансовый результат снизился на 15% (в 2017 году — на 22,6%), а убыточными стали 23,6% предприятий (19,2% год назад).

Рисунок 1 - Чистый финансовый результат организаций РФ (трлн. руб.)

В расстановке приоритетов, как нам видится, проводимая государством аграрная политика в корне неверная, так как она уничтожает село. В условиях трансформационной экономики России, в первую очередь, необходимо было начать с создания новых рабочих мест в сельской местности. У нас огромные сельские территории, населенные тысячами селян, совершенно лишенных работы, на многих вообще нет ни одного рабочего места и это стратегическая ошибка государства.

Благополучие, богатство страны возможно тогда, когда будут зажиточными крестьяне.

Список литературы:

1. Алексей Шаповалов. Чистый финансовый результат компаний растет, а рентабельность падает. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3644566/> (дата обращения: 01.06.18 г.).

2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

3. Рустем Фаляхов. Сельская боль: куда ушли деньги аграриев. / Официальный сайт Газета.ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.gazeta.ru/business/2018/05/28/11770579.shtml?updated/> (дата обращения: 09.03.18 г.).

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ

Юрченко В.И.- начальник отдела оптических систем
Акционерное общество Научно исследовательский
институт полупроводниковых приборов

Аннотация

Оцениваются тенденции разработок автономных роботов для применения в сельском хозяйстве.

Ключевые слова

Тенденция, агророботы, растениеводство

Последние несколько лет появляется все больше разработок в робототехнике, которые автоматизируют различные процессы в сельском хозяйстве. При этом самыми интересными из них являются автономные аппараты, которые уже сегодня могут работать и принимать решения самостоятельно. Разработкой автономных роботов чаще всего занимаются небольшие компании или стартапы, а также университеты со всего мира.

Рисунок 1 - Рост объема рынка роботов

В новом отчете Wintergreen Research сообщается, что в течение оставшейся части этого десятилетия ожидается значительный рост в каждом аспекте сельского хозяйства: посадка/сбор урожая, производство продуктов питания, контроль состояния животных и т.д. Автоматизированные и робототехнические процессы добьются сокращения использования гербицидов при посадке сельскохозяйственных культур, длина сельскохозяйственного рабочего дня увеличиться до 24 часов.

Объем рынка сельскохозяйственной робототехники в 2013 году был на уровне \$ 817 млн, а ожидается, что он достигнет \$ 16,3 млрд. к 2020 году. Это очень

интенсивный рост для такого рынка. Приведем лишь несколько примеров наиболее характерных роботов.

Робот Farm Bot Genesis, разработанный энтузиастами из Калифорнии (система распространяется по открытой лицензии) может быть смонтирован на шести сотках для высокоэффективного выращивания огородных культур. Машинное зрение позволяет распознавать ростки и удалять сорняки, следить за состоянием почвы и каждого растения в отдельности, увлажнять и удобрять каждое в соответствии с оптимальным режимом.

Если до настоящего времени испытания полевых роботов проводили с использованием навигации по рядам, то полевой робот BoniRob имеет самостоятельную систему навигации. На небольших опытных растениеводческих полях он может не только определять GPS-координаты отдельных растений, но и составлять карты проводимых работ и подготавливать необходимую документацию. Таким образом, BoniRob значительно ускоряет деятельность растениеводов, собирает при помощи специальных камер и датчиков данные об отдельных растениях и создает статистическую базу.

Робот HortiBot предназначен для прополки сорняков, при этом участие человека сведено только к перебазированию его на другой участок и запуску одного из вариантов программы. Этот робот спроектирован группой датских ученых-агрономов. Робот HortiBot представляет собой автономное устройство, оснащенное компьютером и GPS-модулем для точного нахождения сорняков.

Роботы для использования в сельском хозяйстве как правило относятся к категории "полевых роботов", эта категория в свою очередь входит в категорию сервисных роботов. В свою очередь можно выделить такие подкатегории, как беспилотники, роботы для использования в точном земледелии, например, агроботы, роботы для использования в животноводстве, например, доильные роботы и т.п. Иногда роботов для дойки выделяют в отдельную подкатегорию, входящую в категорию полевые роботы, наряду с сельскохозяйственными роботами.

На 2017 год категория "доильные роботы" существенно опережает по числу роботов в пользовании все другие категории полевых роботов. Эта ситуация сохранится в ближайшие годы, но уже в 2019 год ожидается существенный рост числа и разновидностей других сельскохозяйственных роботов. Европа является лидером рынка полевой робототехники, доли Северной Америки и Азиатско-тихоокеанского регионов суммарно не превышают и 10%.

В качестве отдельных классов объектов можно выделить роботизированные теплицы, роботизированные вертикальные фермы, роботизированные фермы по разведению пищевых насекомых (например, сверчков).

Передовые страны работают над переходом к безлюдному автоматизированному сельскому хозяйству на основе широкого применения мобильных и стационарных роботов. Как ожидается, это позволит добиться роста производительности на фоне повышения рентабельности, что обеспечивает снижение себестоимости продукции.

Использование программно-аппаратных комплексов беспилотного управления для замены водителей сельскохозяйственных транспортных средств позволяет сократить перерасход материалов, а также увеличивает урожайность за счет более точной обработки земли.

Можно выделить следующие задачи роботизации в сельском хозяйстве:

- мониторинг и прогнозирование
- снижение себестоимости
- улучшение качественных показателей
- снижение экологической нагрузки

- повышение конкурентоспособности
- повышение безопасности

Причины, которые обуславливают необходимость роботизации сельскохозяйственного производства, вытекают из факторов применения роботов в других областях народного хозяйства и заключаются в необходимости подъема продуктивности сельского хозяйства, поставки более дешевой и удобной для человека техники, обновления типов машин и оборудования, поскольку курс на повышение мощности и на гигантизм уступает место более разумной потребности в средствах автоматизации и роботизации.

До середины восьмидесятых годов развитие робототехники основывалось на концепции, согласно которой роботизация и гибкая автоматизация вызваны ростом стоимости труда и направлены на его сдерживание. Но темпы высвобождения человека от тяжелого и монотонного труда оказались гораздо ниже ожидаемых. Поэтому в настоящее время комплексная автоматизация понимается как качественно новая форма организации и освоения производства, направленная главным образом на резкую интенсификацию производства и повышение его технологической и организационной гибкости.

Использование роботов считается рентабельным при условии высвобождения двух работающих и его полной амортизации за период до трех лет. Экономический эффект от внедрения робота для выполнения только одной технологической операции значительно ниже, чем эффект от проведения комплексной программы автоматизации всего технологического процесса.

Однако специфика технологических процессов в сельском хозяйстве, учитывающая взаимодействие с растительными и животными объектами, приводит к необходимости изменения структуры существующих микропроцессорных систем управления, разработки и использования специальных сенсорных устройств. Поэтому необходимо отметить, что в настоящее время ни один из разработанных прототипов аграрных роботов, созданных в различных странах, еще не функционирует на полях и фермах. Все модели пока являются опытными или в лучшем случае мелкосерийными образцами. Однако в будущем агроботы найдут широкое применение.

Проблема создания робототехнических систем — проблема комплексная, требующая объединений специалистов различного профиля. Мировой опыт создания таких систем ориентируется на комплексную проработку их одной организацией, начиная от проекта, создания и организации производства необходимой элементной базы и кончая созданием всего комплекса, ориентированного на конкретного пользователя.

В России группа компаний Cognitive Technologies (разрабатывают системы искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотный транспорт) начинают программу «Урал Когнитив Агро». Программа является международной, проводить ее будут еще в Бразилии и Аргентине. Роботизация аграрного сектора в среднем повышает эффективность на 50-70%. Благодаря новым технологиям снижается расход на горюче-смазочные материалы, а также теряется меньше воды и электричества. Кроме того, в роботизированных сельхозпредприятиях до 60-80% лучше качество уборки урожая, а стоимость посадки до 80% ниже. В настоящий момент, согласно данным J'son & Partners Consulting, аграрный сектор России отстает по производительности от немецкого сельского хозяйства в три раза. Фактическая урожайность в 2,5-3 раза ниже, чем в Германии и Америке. Считается, что совместная программа УрФУ и Cognitive Technologies поможет России в поднятии эффективности производства и, как следствие, повысит урожайность. (<https://zely.ru/tekhnologii/52131-v-rf-selskoe-hozyaystvo-spasut-roboty.html>)

Программа предполагает ведение разработок технологий ИИ, аппаратных решений в приложении к задачам роботизированного сельского хозяйства (сенсоры, вычислители), создания наземных и воздушных роботизированных систем мероприятий в сфере компьютерного зрения, нейронных сетей в приложении к аграрной тематике

В число партнеров проекта также входит ряд сельхозпредприятий Урала, которые планируют предоставлять свои площади для проведения испытаний беспилотной техники.

Стороны рассчитывают, что экономический эффект от реализации программы составит не менее 20-30 миллиардов рублей за счет внедрения роботизированных производственных комплексов.

Эксперты программы "Урал Когнитив Агро" считают, что за период действия программы отставание от ведущих стран по ключевым показателям производительности труда и урожайности может быть практически ликвидировано.

В АО НИИПП совместно с ВУЗами Томска разрабатываются различные элементы робототехники которые могут найти применение в агроботах.

В сравнение с оптическими системами, системы радиовидения дают возможность получать изображения объектов практически независимо от метеоусловий и естественной освещенности, на значительном удалении и одновременно в широкой зоне обзора, в том числе объектов, невидимых в оптическом диапазоне волн [1] – [6]. При этом уровень излучения, приходящегося на человека ниже предельно допустимых норм и находится на уровне меньшем, чем для излучения работающих сотовых телефонов [7] – [12]. Актуальным является использование предлагаемой системы радиовидения для обеспечения подвижных роботов в условиях недостаточной видимости. Система найдет применение для обеспечения управлением группами роботов в условиях плохой видимости, например, в тумане или в дымовых завесах, а также при обеспечении управления и развязки интенсивных транспортных потоков [19-20].

В АО НИИПП разрабатываются и выпускаются базовые элементы используемые в системах СВЧ: генераторные диоды Ганна [13– 18], диоды с барьерами Шоттки, транзисторы и модули на их основе. Производство этих узлов имеет самостоятельное значение на отечественном рынке радиокомпонентов для систем связи и радиовидения в робототехнике. В настоящее время в АО НИИПП развивается производство СВЧ устройств в диапазоне частот от 2 до 300 ГГц. СВЧ модули по характеристикам соответствуют зарубежным изделиям и разработаны предприятием.

Суммируя сказанное, можно считать, что разрабатываемая многофункциональная система технического зрения с линзой Лунеберга найдет широкое внедрение в различных областях и отраслях гражданского в том числе агроботах, а также станет самостоятельным инновационным товаром. Переход на концентраторы магнитного поля и магнитные датчики позволит использовать этот подход для построения систем магнитного видения.

Список литературы:

1. Berthold K.P. Horn. Robot Vision. – MIT Press, 1986. 480 p.
2. Batchelor B.G. and Whelan P.F. Intelligent Vision Systems for Industry. Springer-Verlag. 1997. 456 p.
3. Demant C., Streicher-Abel B. and Waszkewitz P. Industrial Image Processing: Visual Quality Control in Manufacturing. Springer-Verlag. 1999. 369 p.
4. Gonzales R. C. and Wintz P. A. Digital Image Processing. Longman Higher Education. 2001. 976 p.

5. Pham D.T. and Alcock R.J. Smart Inspection Systems: Techniques and Applications of Intelligent Vision. – Academic Press, 2003. 221 p.
6. Davies E.R. Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities. Morgan Kaufmann. 3rd edition. 2004. 800 p.
7. Якубов В.П., Шипилов С.Э., Суханов Д.Я., Клоков А.В. Радиоволновая томография: достижения и перспективы. Томск: НТЛ, 2014. 264 с.
8. Сатаров Р.Н., Кузьменко И.Ю., Муксунов Т.Р., Клоков А.В., Балзовский Е.В., Буянов Ю.И., Шипилов С.Э., Якубов В.П. Коммутируемая сверхширокополосная антенная решетка для радиотомографии // Известия высших учебных заведений. Физика. 2012. Т.55. № 8. С. 26-30.
9. Федянин И.С., Кузьменко И.Ю., Муксунов Т.Р., Якубов В.П., Шипилов С.Э., Козлов А.В. Система радиовидения на основе решетки микроволновых датчиков // Контроль. Диагностика. 2012. № 13. С. 141-145.
10. Федянин И.С., Кузьменко И.Ю., Шипилов С.Э., Якубов В.П. Радиовидение с использованием микроволновых доплеровских датчиков // Известия высших учебных заведений. Физика. 2012. Т. 55. № 9. С. 220-221.
11. Суханов Д.Я., Якубов В.П. Применение сигналов с линейной частотной модуляцией в трехмерной радиотомографии // Журнал технической физики. 2010. Т. 80. № 4. С. 115-119.
12. Федянин И.С., Якубов В.П., Шипилов С.Э., Клоков А.В. Радиотомография по неполным данным // Контроль. Диагностика. 2011. № 11. С. 51-54.
13. Юрченко В.И., Шаповал Л.Г., Юрченко Н.М. Диоды Ганна из прошлого в будущее // Электронная промышленность. 2014. №1. С. 23-28.
14. Юрченко В.И. Развитие датчиков СВЧ диапазона // Современная электроника. 2010. №5. С. 34-35.
15. Божков В.Г., Генеберг В.А., Куркан К.И., Перфильев В.И. Монолитные и квазимонолитные модули и устройства миллиметрового диапазона длин волн // Электронная промышленность. 2001. №5. С. 77-97.
16. Официальный сайт АО НИИПП [Электронный ресурс] URL: <http://www.niipp.ru> (дата обращения: 19.04.2016).
17. Юрченко А.В., Юрченко В.И., Воторопин С.Д. Автодинные датчики в измерительной технике. Томск: ТПУ, 2009. 128 с.
18. Воторопин С.Д., Егунов М.С., Пушкарев В.П., Юрченко В.И. Радиолокационные КВЧ датчики на диодах Ганна для задач обнаружения, измерения и управления // Арсенид галлия и полупроводниковые соединения группы III-V: труды IX-ой конференции (г. Томск 3 – 5 октября 2006 г.). С. 92.
19. Клоков А.В., Якубов В.П., Шипилов В.Э., Юрченко В.И. Разработка системы технического зрения для роботов на основе радиовидения с использованием фокусирующих линз Люнеберга // Труды СПИИРАН, 2016 – №2(45) – С.130-140
20. Сырямкин В.И., Глушков Г.С., Шидловский В.С., Гафуров А.О., Жданов Д.С., Рожнев И.Н., Соломонов Л.С., Каменский Л.П., Юрченко В.И. АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ В сборнике: XVI Санкт-Петербургская международная конференция по интегрированным навигационным системам Сборник материалов. ГНЦ РФ ЦНИИ "Электроприбор". 2009. С. 179-181.

ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В КОРМЛЕНИИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

Колесникова А.И. – студент 2 курса специальности «Ветеринария»
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел, Россия

Аннотация

В настоящее время в практике кормления крупного рогатого скота микробиологические ферменты находят все большее значение. По литературным данным ферментативные кормовые добавки улучшают микрофлору рубца животных, обладают антибактериальным действием, способствуют усвоению переваримости кормов, угнетают патогенную микрофлору, нейтрализуют токсины и повышают продуктивность животных.

Ключевые слова

корма, ферменты, крупный рогатый скот, молочный скот.

Молоко у коровы вырабатывается из питательных веществ кормов и молочной железе, которая интенсивно работает во время лактации. На протяжении лактации характер процессов, влияющих на образование молока, претерпевают существенные изменения. Коровы нуждаются в большом количестве энергии после отела, когда питательные вещества кормов не покрывают расхода энергии.

Действие кормов определяется, главным образом степенью гидролиза питательных веществ, поступающих с кормами в организм животных. При применении ферментных препаратов, которые расщепляют высокомолекулярные соединения до легко усвояемых форм, позволяет повысить степень гидролиза, а следовательно улучшить продуктивность животных. Корма с высоким количеством клетчатки получают практически все сельскохозяйственные животные. Но никто из них не может синтезировать целлюлазы – ферменты для переваривания компонента клетчатки – целлюлозы. Поэтому кормовые ферменты на основе целлюлаз очень широко используются в животноводстве. На рынке используются ферментные препараты от разных производителей, с разным спектром действия. Они позволяют вводить в рацион более дешевые компоненты с высоким содержанием клетчатки. Ферментный препарат Фиброзайм состоит из гликолизованных целлюлаз и гемицеллюлаз. Они улучшают углеводное питание жвачных животных. Препарат Целлобактерин улучшает переваривание кормов, повышает ферментативную активность пищеварительного тракта, увеличивает продуктивность животных. Применение ферментативных препаратов у лактирующих коров улучшают пищеварительные и обменные процессы. При скармливании ферментных препаратов сокращаются затраты корма на 5-14% [5].

Крупный рогатый скот употребляет в пищу большое количество грубых кормов, в которых содержится много клетчатки, но в его организме нет ферментов, которые могли бы расщеплять клетчатку. Поэтому эту функцию выполняют ферменты микробов, живущих в рубце. Но можно повысить переваримость питательных веществ кормов и создать определенный ферментативный фон в пищеварительном тракте, за счет введения ферментов в рационы лактирующих коров [1].

Использование ферментных комплексов в кормлении коров особенно выгодно с экономической стороны. Включение в рацион высокопродуктивных коров после отела ферментов способствует увеличению поедаемости силоса, улучшению состояния здоровья и увеличению молочной продуктивности. При применении ферментных

комплексов в кормлении сухостойных коров позволяет увеличить надои молока на 15 - 30 %, стимулировать развитие и рост телят в молочный период. По многочисленным исследованиям известно, что коровы, получающие с кормом ферменты переваривают питательные вещества лучше и у лактирующих коров увеличивается синтез молока. При применении ферментных комплексов увеличивается жирность молока на 7-14 %. Так как ферменты способствуют лучшему перевариванию питательных веществ, в частности клетчатки, в результате чего в рубце образуется достаточное количество уксусной кислоты, которая является преемником молочного жира. Ферментные препараты благоприятно влияют на азотистый и энергетический обмен у коров [2].

По данным исследований известно, что применение ферментных препаратов целлюлобактерин и фиброзым способствуют повышению молочной продуктивности за первые 100 суток лактации на 5 – 14 %, рентабельности производства молока на 7 – 20 %. При применении кормовых добавок, в том числе недавно разработанным комплексом активных полисахаридов, в которых содержатся сухие углеводы и ряд ферментов можно повысить активность микрофлоры [6].

На сегодняшний день остается актуальной проблема по увеличению длительности действия ферментных препаратов. Это связано с тем, что добавки в чистом виде обеспечивают переваривание кормов в преджелудках, а на тонкий отдел кишечника их не хватает. Большая часть ферментов остается в преджелудке, а то, что происходит дальше, уничтожается в кислой среде желудка. Применять ферментные препараты можно так же при одном из этапов подготовки кормов. Например, при использовании приготовления сложного корма добавление препарата приводит к тому, что крахмал, который содержится в дробленном зерне, расщепляется на более простые элементы. Это способствует лучшей поедаемости, улучшению вкусовых качеств корма и его усвояемости в организме коров, а следовательно и увеличивается количество молочной продукции [3].

При правильном использовании различных ферментных препаратов в кормлении лактирующих коров можно получить более качественные и высокие удои, повысить поедаемость кормов, а так же улучшить состояние здоровья всего поголовья на ферме [4].

Таким образом, при использовании ферментных комплексов в рационах крупного рогатого скота дает положительные результаты и открывает перспективу для их дальнейшего изучения и использования в качестве кормовых добавок на фермах и животноводстве.

Список литературы:

1. Мошкина С.В. Повышение эффективности молочного скотоводства на основе внедрения современных систем кормления животных // Научные исследования - сельскохозяйственному производству. 2017.С. 88-92.
2. Кузнецова, Н. В. Влияние кормовых добавок на продуктивность дойных коров// Н. В. Кузнецова, Л. В. Сычева // Зоотехния. - 2009. - № 4. - С. 4-6.
3. Маркман И. Современные подходы к кормлению высокопродуктивных коров./ И. Маркман. Комбикорма. 2012. № 2. С. 67-70.
4. Каиров В.Р., Караева З.А., Гасиева З.Б., Черкасов А.А. Повышение эффективности рационов для лактирующих коров. / В.Р. Каиров, З.А. Караева, З.Б. Гасиева. 2014. Т. 51. № 3. С. 93-97.
5. Ахмедов Г.А. МЭКи в рационах дойных коров. Применение ферментных препаратов в животноводстве. / Г.А. Ахмедов. Тарту - М., 2011 г., С.12-13.
6. Даниленко И.А., Щупарская К.И. Молочная продуктивность и физиологические процессы у коров при различном уровне и соотношении

в рационе легкопереваримых углеводов / И.А. Даниленко, К.И. Щупарская. М.-2013 г., т.1, с.22-24.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ ГАННОВЕРСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ В КОННОМ ЗАВОДЕ «ГЕОРГЕНБУРГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Миронова Т.А. – старший преподаватель
Дельмухаметов А.Б. – старший преподаватель, к.б.н.
Калининградский филиал ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный
Аграрный Университет, Россия, г. Калининград

Аннотация

Изучены особенности двух выдающихся линий лошадей ганноверской породы в конном заводе «Георгенбург», Калининградской области. Дана характеристика жеребят и выяснена профессиональная направленность и пригодность к конкретному виду спорта.

Ключевые слова: ганноверская порода, линия, промеры, лошадь, оценка, молодняк, работоспособность, спортивные качества.

Ганноверская порода одна из многочисленных и распространенных спортивных пород мира. По достижениям на спортивной арене лошади этой породы занимают лидирующее положение и успешно конкурируют с другими специализированными спортивными породами. Они отличаются силой, эластичными движениями с естественным импульсом, добронравным характером, энергичным и уравновешенным темпераментом. В современном понятии это идеальная спортивная лошадь. Задачей современной селекции является сохранение генетического потенциала и выдающихся спортивных качеств лошадей ганноверской породы и увеличение уровня работоспособности в соответствии с новейшими мировыми достижениями в коннозаводстве и спорте. В связи с этим, целью данного исследования послужила оценка двух линий ганноверской породы, разводимых в конном заводе «Георгенбург», работа с которым направлена на получение спортивных лошадей высокого класса.

Материалом для исследования послужили племенные карточки, ведомости бонитировки и данные оценки жеребят по результатам испытаний ганноверской породы 2011-2012 г.р., и наблюдение за тренингом молодняка. Объектами исследований послужили лошади ганноверской породы, двух линий – Lady Killer и Cottage Son. В ходе работы была проведена сравнительная характеристика промеров двух групп жеребят ганноверской породы по линиям за отдельный период племенной работы и общее сравнение промеров.

Полученные результаты: Оценка экстерьера производилась по основным промерам, жеребцы и кобылы оценивались отдельно, полученные результаты отражены в таблице 1

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей экстерьера двух линий

Промеры	Кобылы		Жеребцы	
	Линия Lady Killer	Линия Cottage Son	Линия Lady Killer	Линия Cottage Son
Высота в холке	169,6±1,8	164,3±2,2	170,9±1,5	167,6±2,0
Косая длина	195,5±2,8	188,8±2,5	198,5±3,2	190,8±1,6
Обхват пясти	21,6±0,8	21,2±0,6	22,5±0,8	21,2±0,7

При анализе полученных данных можно отметить, что жеребята линии Lady Killer имеют более крупное телосложение, длину туловища и высоту в холке по сравнению со сверстниками из линии Cottage Son. Наибольшие различия отмечаются в косой длине туловища у жеребцов на 3,5% и у кобыл на 4,0%.

Также в ходе исследования была проведена оценка общих спортивных (двигательных и прыжковых) качеств жеребят по исследуемым линиям, полученные результаты в баллах отражены в таблицах 2, 3.

Таблица 2. Сравнительный анализ двигательных качеств двух линий

Двигательные качества	Линия Lady Killer	Линия Cottage Son
Стиль шаг	8,1±0,3	7,21±0,2
Стиль рысь	9,5±0,4	7,8±0,4
Стиль галоп	8,05±0,5	8,7±0,3
Сумма	25,65±1,6	23,71±1,4
Оценка	8,55±0,3	7,9±0,3

По результатам испытаний более высокую положительную оценку по прыжковым качествам имеют жеребята линии Lady Killer, набравшие суммарно 25,65±1,6 баллов, и получившие общую оценку в 8,55±0,3, а более ценные двигательные качества выявлены у жеребят линии Cottage Son, которые по итогам испытаний набрали суммарно 25,65±1,6 баллов, и получили общую оценку в 8,55±0,3.

Таблица 3. Сравнительный анализ прыжковых качеств двух линий

Прыжковые качества	Линия Lady Killer	Линия Cottage Son
Мощность	13,3±0,8	15,8±0,6
Стиль прыжка	6,88±0,6	9,25±0,8
Оценка за темперамент	5,2±0,2	7,42±0,5
Сумма	25,38±1,8	32,47±1,5
Общая оценка	8,46±0,3	10,8±0,4

Также при наблюдении дальнейшего тренинга молодняка было выяснено, что жеребята линии Cottage Son имеют сильный, неуравновешенный, подвижный темперамент (т.е. это энергичные активные животные, которые быстро восстанавливают силы и имеют хорошую работоспособность, возбуждение преобладает над торможением). Жеребята очень активны, им необходима короткая интенсивная нагрузка для расхода энергии, легковозбудимы. Линия Lady Killer отличается сильным, уравновешенным, часто инертным темпераментом, жеребята с

явным желанием обучаются новому, внимательны к командам всадника, старательны. Исследования показали, что наибольшая работоспособность, прогресс в работе с всадником и легкая обучаемость выездке принадлежат преимущественно линии Lady Killer. Невысокие результаты в выездке молодняка линии Cottage Son могут быть объяснены как недостаточным тренингом, так и большей предрасположенностью к прыжкам, чем к выездке и освоению сложных элементов высшей школы.

Список литературы:

1. Андреева И.В. Об экстерьере спортивных лошадей // Коневодство и конный спорт. 2002. - №12 - С. 21-22.
2. Дорофеев В.Н. К оценке лошадей по качеству движений/ Науч. конф. по вопр. плем., спорт, и. прод. кон-ва// Тез. докл. Рязань, - 2001. -С. 17-19.
3. Козлов С.А., Парфенов В.А. Коневодство. Учебник. — М.: КолосС, 2012. — 352 с.
4. Политова М. А. О ганноверской породе лошадей // Коневодство и конный спорт. 2003. - № 3. - С. 6-8.
5. Шингалов, В.А. Спортивное коневодство/ В.А. Шингалов, М.Р. Абдеряев, Я.А. Головачева, М.С. Козлов – М.: Аквариум-принт, 2005. – 195 с.

СТРЕССОВЫЙ СИНДРОМ ПОРОСЯТ

Матоликова А.О. – студентка 4 курса

Миронова Т.А. – научный руководитель, старший преподаватель.

Калининградский филиал ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный
Аграрный Университет, Россия, г. Калининград

Аннотация

В статье рассмотрены причины проявления стрессового синдрома у свиней, приведены возможные пути снижения негативного влияния стресса на здоровье и продуктивность животных.

Ключевые слова

Стресс, стрессовый синдром, свиноводство, поросята, лекарственные средства.

Из всех домашних животных в сельскохозяйственной практике, содержание свиней самый трудоемкий процесс. Сама природа сделала это животное очень стресс-чувствительным, подверженным внешним факторам окружающей среды. Связанно это прежде всего с аутосоматическим рецессивным геном, это значит, что у них несовершенная адаптивная система, которая компенсируется таким биологическим фактором как многоплодие.

Чаще всего свиньи скороспелых мясных и беконных пород являются носителями данного гена. При грубых нарушениях на свиноводческих комплексах таких зоотехнических мероприятий как: правила комплектования групп свиней, технология отъема, не нормированное кормление и содержание свиней, происходит массовое распространение синдрома стресса, оборачиваясь в итоге большим экономическим ущербом предприятию. Длительное стрессовое воздействие влияет не только на недополучение живой массы, но и значительно изменяет качественные показатели мяса: в организме животного начинаются необратимые изменения в обмене веществ [3].

Чтобы не допустить появления стрессового синдрома среди свиней, необходимо изначально правильно организовать работу с животным. А именно

следует начать с организации отъема поросят от матери. Это самый стрессовый период, обусловленный их физиологическим развитием, сменой типа кормления и множеством других стрессоров, связанных с удалением от них матки, местом содержания, изменением микроклимата и т.д. [5].

Для предотвращения стрессов у свиней часто используют инъекции различных лекарственных средств, для повышения сопротивляемости организма. Например группа адаптогенных средств — экстракт элеутерококка, который назначают в дозе - 0,05 мл/кг один раз в день, смешивая с кормом, в течение 7-10 дней подряд до планируемого изменения технологической операции (вакцинация, транспортировка и др.) и 10 – 14 дней после нее [1].

У транквилизаторов (нейролептики и седативные вещества.) - одним из таких веществ является аминазин. Скармливается три раза в день в сочетании с кормом в количестве 10—12 мг на 1 кг живой массы за 2—3 ч перед отгоном\переводом [6].

Но, по возможности, можно избежать этих манипуляций, обеспечив поросят полноценным, полновитаминным и минеральным по своему составу рационом, так как хорошее питание играет одну из ключевых ролей в контроле стресса у животного. Физиологические изменения в организме, а именно в желудочно-кишечном тракте, с которыми сталкивается поросенок при отъеме, можно смягчить антиоксидантами и сочетаниями витаминов, идеально подходящих для неокрепшего пищеварительного тракта. Так же стоит заметить, что все проблемы возникают в связи с ослабленным иммунитетом, а стресс хорошо этому способствует. Распад жиров и белков в тканях, процессы окисления, несущие за собой разрушительное воздействие на организм, можно предотвратить, а также взять под контроль, с помощью натуральных антиоксидантов. Их свойства обнаруживают во многих растительных ингредиентах, фруктах, овощах и сухофруктах включительно. Существует более 4 000 видов полифеноловых антиоксидантов, происходящих из целого ряда растений - бобовых, яблок, ежевики, сливы, малины, капусты, брокколи, лука, петрушки [1,4]. В принципе источником антиоксиданта является витамин Е, в форме синтетического а-токоферола ацетата. Промежуточные продукты обмена веществ и переработки витамина Е - Флавоноиды –можно использовать как его замену. А сочетание между собой натуральных антиоксидантов (витамина Е) с биологически-активными добавками, еще лучше будет влиять на здоровье и рост животных. Так как они помогают восстанавливать, а вдобавок усиливать другие антиоксиданты, и защищать клетки организма в целом, укрепляя иммунную систему.

Таким образом, естественные вещества и витамины помогают поросятам справиться с синдромом стресса и подавлением иммунной системы. Помимо прочего их применение экономически эффективно. Регуляция стресса – важное направление в животноводстве, цель которого минимизировать влияние этих стрессов на организм животного, избегая замедления роста, в период отлучения и не только, и обеспечить хорошие показатели производительности.

Список литературы:

1. Апанасенко, С.В. Применение растительных адаптогенов и препаратов на их основе в свиноводстве в условиях Дальнего Востока [Электронный ресурс] : монография / С.В. Апанасенко. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2015. — 107 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69548>.
2. Андреева А.В., Муратова Е.Т. Коррекция иммунобиологических показателей у поросят в период отъема//Достижения науки и техники АПК. – 2008. - № 12. – С. 48-50

3. Байнер Ф. Стресс у поросят//Перспективное свиноводство: Теория и практика. – 2011. №2. – С.10-13

4. Дедкова, А. Повышение жизнеспособности и продуктивности поросят при использовании отваров из лекарственных растений / А. Дедкова, С. Химичева// Свиноводство, — 2006. — №5. — С.25-26.

5. Журавель Н.А., Журавель В.В. Показатели обмена веществ в организме поросят на фоне действия стресс-факторов//Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2011. т. 208 – С. 63-67

6. Кердяшов, Н.Н. Кормление молодняка животных с использованием комплексных кормовых добавок : монография / А.И. Дарьин, Н.Н. Кердяшов .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 167 с.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЦИКЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Черных Е.А. , Юдина Н.В.

Донской Государственный Технический Университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В процессе мировой глобализации возрастают требования, предъявляемые к модернизации уже существующих предприятий с целью увеличения их экологической безопасности, которая реализуется через безотходность производства или реализацию вторичных отходов как сырья для других производств. В процессе производственной деятельности на мясоперерабатывающих предприятиях в качестве твердых бытовых отходов образовывается кожевенное сырье, относящееся к третьему классу опасности по ГОСТ 12.1.007–76 (вещества умеренно опасные). Шкуры крупного рогатого скота являются ценным сырьем для производства изделий из кож широкого ассортимента. Для достижения максимальной прибыльности производства и оптимизации техпроцесса, кожевенный цех целесообразно размещать на территории мясоперерабатывающего предприятия.

Ключевые слова

Экологическая безопасность, рециклинг, мясоперерабатывающая отрасль, экономическая эффективность.

С каждым годом на территории Российской Федерации увеличиваются объемы производства мясоперерабатывающей промышленности. Принимая во внимание растущую конкуренцию и ужесточение требований по содержанию предприятий мясоперерабатывающего комплекса все более актуальным становится вопрос внедрения рециклинга на уже существующих производствах с целью уменьшения объема безвозвратной части отходов от основного производства. Сегодня особенно остро стоит вопрос экономической (логистической) рентабельности вторичной переработки основных отходов производства на каждой производственной площадке с целью исключения расходов на логистику и консервирование.

В процессе убоя и последующей переработки свиней и крупного рогатого скота (КРС) одним из основных видов отходов являются шкуры, снимаемые с туш при переработке скота, которые могут быть вторично использованы как ценное сырье для легкой промышленности.

Известно, что шкура состоит из трех слоев: наружного - эпидермиса, среднего - дермы и внутреннего - подкожной клетчатки. Эпидермис и подкожную клетчатку удаляют во время обработки шкур на местах убоя скота. Для изготовления кож используют дерму. Этот слой у крупного рогатого скота составляет примерно 84 % от общей толщины шкуры. В зависимости от вида убойных животных, их пола и возраста кожевенное сырье подразделяют на крупное, мелкое и свиное. К крупному относят шкуры крупного рогатого скота массой 10 кг и выше; к мелкому - шкуры молодняка крупного рогатого скота массой до 10 кг, к свиному кожсырью - шкуры, снятые с поросят, подсвинков.

Внедрение технологии рециклинга предлагается для предприятия ОАО «Мясоперерабатывающий комбинат», расположенного в Брянской области, осуществляющем убой, обработку мяса, а также изготовление полуфабрикатов. Производственная программа переработки кожевенного сырья составляет 1500 шкур (90 тонн) крупного рогатого скота (КРС) в сутки. Технология производства шкур включает несколько этапов:

1. Сырые шкуры на переработку доставляются в коробах или на паллетах автотранспортом от производства по убою КРС или от других поставщиков.

2. Технологические процессы переработки кожевенного сырья осуществляются в следующей последовательности:

- Приемка и хранение сырья
- Мойка, отмочка
- Первое мездрение (средний вес шкур КРС после мездрения – 39кг)
- Обезволашивание, золение (Средний вес – 45кг.)
- Второе мездрение и двоение (Средний вес шкур– 43кг.)
- Обрезка
- Двоение (вес голя КРС после двоения– 25 кг.)
- Обеззоливание, мягчение
- Отжим, сортировка
- Взвешивание
- Строгание, выравнивание толщины, взвешивание
- Подготовка к дублению, дубление
- Отжим, тяжка
- Получение окончательной влажности, сортировка, измерение
- Отправка потребителю

Средний вес шкур КРС летом составляет 45 кг, зимой до 60кг, вес шкуры теленка – 20 кг к концу процесса после строгания и всех этапов отработки средний вес шкуры КРС – 8 кг. Отходы образуются при первичной приёмке, сортировке, обрезке, отмочке и мойке поступающих шкур. Отход представлен преимущественно навалом и волосом. В соответствии с принятыми технологическими решениями и данными с аналогичных производств, суточный норматив образования навала составит 12 т/сутки, волоса – 13 т/сутки. С учётом годового графика работы предприятия 340 дней, годовой норматив образования отхода составит 8500 т/год.

Виды образующихся отходов:

1. Отходы от переработки мездры и получение животного жира, пригодного для реализации. Суточный норматив образования отхода составит 1,5 т/сутки. С учетом времени работы предприятия в год, годовой объем образования отхода составит 510 т/год.

2. Отходы в результате основных технологических процессов при обрезке шкур. В соответствии с принятой технологической схемой и данными с аналогичных

производств, суточный объем образования отхода составит 0,05 т/сутки. Годовой объем образования отхода при этом будет составлять 17 т/год.

3. Отходы при механической обработке шкур в процессе основных технологических процессов. В соответствии с принятой технологической схемой и данными с аналогичных производств суточный норматив образования отходов составит 1,8 т/сутки. Годовой объем образования отхода составит 612 т/год.

В соответствии с системой стандартизации рециклинг как процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза может осуществляться по двум вариантам:

- повторное использование отходов по тому же назначению, что исходный материал;

- возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл.

Для переработки мездры и уменьшения отходов, подлежащих захоронению, предусматривается технологическая установка по переработке мездры (рисунок 1, 2).

Принципиальная схема процесса переработки мездры представлена на рисунке

1.

Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема

В установку переработки мездры входит основное оборудование:

- I. Два накопительных контейнера с насосами для перекачивания мездры
- II. Измельчитель мездры Z101.01 (см. рис. ниже) с приемным бункером
- III. Буферная емкость на 1000л
- IV. Циркуляционный насос P101.03
- V. Теплообменник (варочная труба) W101.01
- VI. Продуктовый насос P101.02
- VII. Трикантер S100.01

- VIII. Промежуточный бак для жира B103.01
- IX. Выгрузной шнек H102.01
- X. Два резервуара с подогревом горячей водой или паром по 10600л для хранения жира.

Рисунок 2 - Установка переработки мездры

Из-под мездрильных машин мездра насосами перекачивается в контейнеры временного хранения. Из контейнеров насосами мездра подается в измельчитель мездры с приемным бункером. Измельченная масса перекачивается в буферную емкость. Циркуляционный насос обеспечивает циркуляцию массы через паровой теплообменник (варочную трубу) для поддержания постоянной температуры массы 80-90°C. Из оборотного цикла, через трёхходовой регулировочный клапан, масса дозируется в трикантер, в котором происходит разделение ее на три фракции: твердая фракция (шквар) – 8-15%, жир – 7-15%, вода – 75-85%.

Вода отводится в канализацию, жир может быть реализован в коммерческих целях, «шквар» подлежит утилизации. Использование системы переработки мездры позволит сократить часть твердых отходов, подлежащих для захоронения, с 510 тонн/год до 76,5 тонн/год.

Таким образом, для мясоперерабатывающего производства, применение технологий по переработки мездры даст возможность не только кардинально уменьшить объем отходов производства, но и использовать их как сырье для других видов производств.

Список литературы:

1. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Минздрав России, 2001
2. Пособие к СНиП 11-01-95 по составлению раздела проектной документации “Охрана окружающей среды” М., 2000 г. Действует в качестве рекомендательного документа в соответствии с письмом Госстроя России от 20.03.03 №СК-1692/3.
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция).
4. Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс). Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. М., 1995.
5. Федеральный классификационный каталог отходов. С дополнениями в ред. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242.
6. Федеральный закон от 24.06.98 №89 «Об отходах производства и потребления» .
7. ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями. М., 2014г.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ НАВИГАЦИИ GPS

Алексеев Д.М. – аспирант 1-го года обучения,
Толоманенко Е.А. – аспирант 1-го года обучения,
Шумилин А.С. – аспирант 1-го года обучения
Южный федеральный университет, Россия, г. Таганрог

Аннотация

В рамках данной статьи описаны ключевые особенности построения систем управления на основе навигации GPS, представлены их основные области применения. В ходе исследований выделены программные и аппаратные составляющие GPS-навигаторов, а также обоснована актуальность использования таких систем в сельском хозяйстве.

Ключевые слова

GPS, навигация, GPS-навигатор, система управления, спутник, автоматизированная система управления, телекоммуникация

GPS-навигатор — устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле. Устройства GPS обеспечивают информацию о широте и долготе, а некоторые могут вычислить и высоту [1].

Такие устройства являются совокупностью программно-аппаратных средств, состоящих из:

1. Аппаратная часть:

В GPS-навигаторе присутствуют несколько важных компонентов, от которых во многом зависит точность и качество работы прибора:

- GPS-чипсет — набор микросхем, в котором процессор — самая важная часть. Процессор обеспечивает работу всего устройства, а также обрабатывает спутниковый сигнал, поступающий от GPS-модуля, вычисляя координаты.
- GPS-антенна настроена на частоты, на которых передаются данные навигационных спутников.
- Дисплей для отображения информации.
- Оперативная память обеспечивает быстрое действие навигатора.
- Память BIOS обеспечивает связь аппаратной и программной части.
- Встроенная Flash-память используется для хранения операционной системы, ПО и пользовательских данных.
- Другие элементы платы — GPRS-модуль, Bluetooth-модуль, радиоприёмник и т. д. Наличие этих элементов зависит от архитектуры конкретной модели навигатора.
- Разъёмы (внешние интерфейсы) — разъём внешнего питания, гнездо для подключения наушников, слоты для карт памяти и SIM-карт. Набор разъёмов зависит от особенностей конкретной модели навигатора.

2. Программная часть

В общем случае программная часть состоит из BIOS, операционной системы, программной оболочки, навигационных программ и дополнительных приложений.

- BIOS — микропрограмма, обеспечивающая операционной системе доступ API к аппаратуре навигатора.

- Операционная система — собственная ОС (как правило, на базе существующих) или ОС стороннего производителя. Наиболее популярная ОС стороннего производителя — Windows CE.

- Программная оболочка, обеспечивающая удобную работу с программным обеспечением навигатора и содержащая необходимые библиотеки для корректной работы программ.

- Навигационная программа — собственная разработка или ПО стороннего производителя. Наиболее популярные навигационные программы сторонних производителей — CityGuide, Навител Навигатор, Автоспутник, ПроГород и другие.

- Дополнительные приложения — мультимедийные приложения, игры и другие программы, как правило, предустановленные производителем.

В навигаторах некоторых производителей отдельные элементы программной части могут быть объединены. Например, функции программной оболочки может выполнять операционная система, а дополнительные приложения входят в состав навигационной системы [1].

Сельскохозяйственная навигация динамично развивается, теперь применять ее стало еще проще и эргономичнее. Современные мотоблоки уже имеют в себе элементы навигации. Навигатор для такой техники просто необходим, так как он позволяет значительно упростить путь перемещения, показывает наиболее комфортные варианты для водителя.

- Спутниковый мониторинг ГЛОНАСС/GPS позволяет:
- Осуществлять слежение за автокранами и другими мобильными объектами;
- Контролировать водителей и работу диспетчеров;
- Вести учет показателей шасси автокрана по специальным датчикам;
- Консолидировать и отображать в реальном времени полученную информацию.

Помимо функции контроля местоположения, система мониторинга позволяет контролировать температуру, давление, расход топлива, вести учет времени и параметров работы автокрана и многое другое. Благодаря данным функциям потребитель получает возможность:

- Сократить пробег и несанкционированные простои.
- Экономить горюче-смазочные материалы.
- Эффективно планировать маршруты передвижения.
- Повысить оперативность работы на объектах.
- Повысить безопасность при перегонах.

Опыт показывает, что системы слежения за транспортом способствуют повышению эффективности использования автокранов и других транспортных средств от 15% до 50%.

Применяемые в сельском хозяйстве приборы, связанные с космическими навигационными системами, подразделяются на две группы: системы параллельного вождения и автопилоты.

В первом случае система состоит из устанавливаемого на тракторе приемника сигналов системы глобального позиционирования GPS, контроллера и курсоуказателя — экрана, отражающего совпадение или отклонение траектории движения трактора от заранее заданной. Система управления позволяет запомнить курс и направляет трактор строго параллельно линии, зафиксированной при первом проходе агрегата.

Второй вариант систем управления — автопилот, который состоит из электрогидравлической системы автоматического управления трактором, обеспечивающей автопилотирование агрегата на поле. Тракторист помогает процессу

управления трактором только на поворотах, что позволяет ему сосредоточить внимание на технологическом процессе и физически меньше уставать.

Система GPS универсальна. Приемник и терминал можно использовать на других специально подготовленных тракторах и самоходных машинах. Кроме того, эта система позволяет работать ночью и при плохой видимости, скажем, из-за дождя или тумана, что часто случается при проведении весенне-летних или осенних полевых работ [2].

Список литературы:

1. GPS-навигатор [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-навигатор>

2. Навигация для сельского хозяйства [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://apktehn.ru/selskokhozyajstvennoe-oborudovanie/33-navigatsiya-dlya-selskogo-khozyajstva/83-navigatsiya-dlya-selskogo-khozyajstva.html>

МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Тлеулиев Б.Б. – магистрант,
Научный руководитель - Сыдыкова Г.К., к.т.н.,
Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата
Казахстан, г.Кызылорда

Аннотация

В данной работе рассмотрены методы обеззараживания воздуха в овощехранилищах, предложен способ усиления электрического тока в озонаторе.

Ключевые слова

Озон, коронный разряд, энергетический выход озона, разрядная камера, озонирующий элемент.

В условиях новой глобальной реальности приоритетное значение отводится ускоренному развитию аграрного сектора. В ближайшие пять лет производство и переработка сельхозпродукции должны стать основным источником диверсификации и драйвером экономического роста. Реализация новой роли АПК сбалансирует устойчивое развитие страны, увеличит производительность труда и обеспечит повышение уровня жизни основной части населения [1].

В этой связи, проблема обеспечения длительности хранения сельскохозяйственной продукции была и остается одной из важнейших задач предприятий АПК.

В настоящее время существует множество различных методов обеззараживания пищевого сырья и продуктов из них. Наряду с традиционными способами стерилизации (термическая, химическая обработка, использование ультразвука, ультрафиолетовых, инфракрасных, рентгеновских лучей) в последние годы большое распространение получили методы озонированием.

При разработке и исследовании методов озонирования для различных технологических процессов АПК исследователи практически не учитывали озон как фактор воздействия на обрабатываемый продукт и фактор санитарии и гигиены для обслуживающего персонала. Результаты воздействия озона на биологические объекты (человека, животных, птицу, зерно, семена и т.п.) зависят от концентрации озона и экспозиции его воздействия (т.е. дозы воздействия). При этом воздействие озона может

быть положительным, стимулирующим (предпосевная обработка зерна, инкубация яиц в озонородной среде, предпосадочная стимуляция клубней картофеля и т.п.) и угнетающим (уничтожение сорной растительности, очистка, дезинфекция и дезодорация воздушной среды в животноводческих, птицеводческих и других помещениях).

Известна работа [2] автора, исследовавшего условия холодильного хранения картофеля с применением озона, в которой рекомендуется следующий режим:

1) резистентность микроорганизмов к озону увеличивается с повышением температуры культивирования.

2) установлено различное влияние озона на жизнедеятельность плесневых грибов.

3) выявлен бактерицидный и микоцидный эффект озонирования воздуха.

4) биохимические изменения клубней картофеля при хранении зависят от сортовых особенностей и условия хранения с применением озона.

5) озон ингибирует развитие фитопатогенной микрофлоры, вызывающей болезни картофеля.

Проводились исследования [3] с целью улучшения сохранности семенных клубней картофеля путем повышения эффективности генерирования аэроионов в потоке вентилируемого воздуха и более эффективного их воздействия на клубни. Достижение поставленной цели осуществлялось тем, что при хранении картофеля в негерметизируемом хранилище периодически принудительно вентилировали клубни в законе аэроионами, причем ионизацию воздуха вели непосредственно под насыпью картофеля 2-3 раза в неделю по 6-8 ч. *коронным разрядом переменного тока* промышленной частоты напряженностью (2,5 и 3,0) $\times 10^2$ кВ/м.

Результаты испытаний показали, что величина тока коронного разряда промышленной частоты, следовательно, и концентрация аэроионов в межэлектродном пространстве возрастает на один – два порядка по сравнению с величиной выпрямленного тока отрицательной полярности при постоянном значении напряженности электрического поля.

Авторы [4] предлагают способ усиления электрического тока в озонаторе, обеспечивающий высокую эффективность выхода озона при малых удельных энергозатратах.

На рис. 1 представлена функциональная схема устройства для осуществления способа усиления электрического тока в озонирующем элементе, состоящей из электродной системы игла-сетка [4]. Устройство содержит коронирующий электрод 1 в виде иглы и внешний электрод 2 в виде сетки, расположенные в трубе 3 с заглушкой 4, выполненные из озоностойкого изоляционного материала (фторопласт, винипласт и т. д.). Кроме того, показаны направления ионов 5 и пристеночного потока воздуха 6, поступающего в камеру извне. К коронирующему электроду через микроамперметр (мкА) подведено питающее напряжение (-U), а сеточный электрод 2 заземлен.

После подачи напряжения (-U), достаточной величины на коронирующий электрод 1, между ним и сеточным электродом 2 возникает и протекает коронный разряд, причем образованный при этом отрицательный объемный заряд охватывает пространство 5, очерченное штриховыми линиями и показанное на рисунке. С течением некоторого времени (не более 5с) устанавливается устойчивый электрический ветер, направленный в открытую часть разрядной камеры и устройство начинает работать в режиме ионно-конвекционного насоса.

Рисунок 1 - Функциональная схема работы способа усиления электрического тока в озонирующем элементе, состоящей из электродной системы игла-сетка

При этом наблюдается постепенное снижение давления воздуха внутри разрядной камеры и, как и следовало ожидать, увеличивается сила разрядного тока. Такое положение не может, продолжаться долго, так как в определенный момент начинаются процессы засасывания наружного воздуха через промежуточную область разрядной камеры 6.

Через некоторое время устанавливается стабильный режим пониженного давления воздуха внутри разрядной камеры, что означает превалирование процесса отсоса воздуха над процессом поступления внешнего воздуха в камеру.

Вывод: данный способ обеспечивает высокую эффективность работы озонаторов и может быть использован для озонной обработки воздуха на предприятиях агропромышленного комплекса.

Список литературы:

1. Концепция Государственной программы развития АПК на 2017–2021 годы. Из выступления Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на расширенном заседании Правительства РК 9 сентября 2016 года.
2. Супонина Т.А. Применение озона при холодильном хранении картофеля. Л., 1979, 24 с.
3. Голдаев В.С. Использование ионизации воздуха для повышения сохранности клубней картофеля. Электронная обработка материалов, 1989, №5, с.68-71.
4. Предпатент РК № 19274. Способ усиления электрического тока в озонаторе. Бахтаев Ш.А., Дюсебаев М.К., Нурпеисова К.М. Тойгожинова А.Ж. Оpubл. Бюлл. №4, 15.04.2008.

СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОКУЛЬТУРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ

Юрченко В.И.

Акционерное общество Научно-исследовательский институт
полупроводниковых приборов
Россия, г. Томск

Аннотация

Оцениваются тенденции регулирования спектра используемых источников на продуктивность роста картофеля с учетом интенсивного развития светодиодного освещения

Ключевые слова

Тенденция, светодиодные источники, картофель.

В России доля светодиодного освещения составляет до 5% от рынка осветительного оборудования и растет в связи со снижением их цены и роста эффективности (рис1).

Рисунок 1 - Динамика светового потока и стоимости за люмен с 1968 г. [3]

Выпускаемые светодиоды имеют различные параметры излучения, включая физиологически активную часть спектра. Появляется возможность создавать оптимальные оптические характеристики светокультуры за счет комбинаций в светильнике светодиодов с различными длинами волн. Поскольку в течение онтогенеза потребности картофеля в интенсивности и спектре освещения меняются, то гибкая система освещения на основе светодиодов позволяет подстраивать режим освещения. Однако считается, что поскольку интенсивная светокультура создает условия для более активного фотосинтеза, то технологии (в том числе световые) выращивания картофеля должны быть изменены.

Для роста растений в литературе представлено очень много материалов [1-4,7,9-12] по трем основным типам освещения: натриевые лампы высокого давления, люминесцентные лампы, светодиоды и практически нет материалов о плазменных лампах.

Благодаря развитию микропроцессорной техники и сенсоров, микрораспылителей, светодиодных, сбалансированных по спектру источников,

аэропонные технологии в растениеводстве оказались экономически выгодны и востребованы [1,4,7].

Аэропоника позволяет на ограниченных посадочных площадях выращивать значительно большее количество растений, чем в открытом грунте или в теплице.

Разработки в области проектирования технологических систем выращивания позволяют не только размещать растения на одном уровне, компактно, но и рационально заполнять объем используемых помещений путем создания дополнительных ярусов, тем самым экономя рабочую площадь и повышая выход готовой продукции. Хотя стоимость оборудования для такой технологии пока относительно высока, очевидно, что у нее большое будущее, и в перспективе картофель, прежде всего семенной будет производиться с помощью аэроponики. На данный момент технология однозначно экономически эффективна для получения оздорвленных мини-клубней семенного картофеля [4] рис.2.

Рисунок 2 - Картофель, выращенный с помощью аэроponики

Эффективность технологии выращивания растений определяется возможностью регуляции каждого этапа их роста и развития. С помощью оптимально подобранных факторов минерального питания, спектрального состава света, температуры (как вокруг листовой поверхности, так и в корневой зоне растений) можно управлять метаболизмом картофеля, ускорять отток сахарозы из хлоропластов в клубни. Реально ускорить накопление крахмала в клубнях и многократно увеличить качество и количество урожая в виде мини-клубней. В итоге с одного куста, при соблюдении всех условий технологии, можно собрать 50 -120 мини-клубней весом по 5-30 граммов в зависимости от сорта. В отдельных экспериментах получены результаты, показывающие, что природный потенциал картофеля в колеблется в пределах 250-300 мини-клубней с одного куста. Все зависит от длительности вегетации, условий выращивания и сорта картофеля

Реальной перспективой повышения эффективности облучательных установок для картофеля является проектирование источника света перестраиваемого спектрального диапазона, формы и периодизма облучения эффективно действующего в заданной области облучения.

Рисунок 3 – Система управления интенсивностью и спектральным составом облучения [4,9,12]

Основные преимущества управления спектром, интенсивностью и периодом облучения на разных этапах его выращивания картофеля в светодиодных модульных фитотронах:

1. подбор формы спектра оптимальной для картофеля в текущий период вегетации;
2. управление спектральным составом излучения вместе с мощностью излучения, что актуально для световой - и темновой стадии вегитации;
3. интеграция САУ ИС в систему управления комплексом фитотронов.

Интенсивность излучения светодиодных светильников определяется средним током через кристалл. Управлять средним током удобно посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Промышленность [5] выпускает большую номенклатуру драйверов светодиодных ламп с ШИМ-управлением, позволяющих легко реализовать агрономические требования к базовому светодиодному элементу светокультуры рис.3.

Светодиодные фитотроны модульной конструкции перспективны, в том числе на различных стадиях выращивания картофеля, в следствии удобной формы управления и экономичности, за счет непрерывного роста эффективности и снижения цены светодиодов.

Источники света на основе серных плазменных ламп требуют дополнительных исследований для оценки их места и перспективы в развитие систем выращивания картофеля

Список литературы:

1. Шмиголь В.В., Соцкая Е.В. Инновации применения светодиодов в растениеводстве //Вестник АПК Верхневолжья 2016— №2, С.74-78.
2. Ракутько С.А., Судаченко В.Н., Маркова А.Е. Оценка эффективности применения оптического излучения в светокультуре по величине энергоёмкости // Плодоводство и ягодоводство России.- — 2012.-№33.-С.270-278

3. Астафурова Т.П, Гончаров А.Д., Лукаш В.С., Юрченко В.И. Фитотрон для светодиодной засветки растений в теплицах // Полупроводниковая светотехника — 2010, №3, С.4-6
4. Мартиросян Ю. Ц., Полякова М.Н., Диловарова Т.А., Кособрюхов А.А. Фотосинтез и продуктивность растений картофеля в условиях различного спектрального облучения. // Сельскохозяйственная биология, — 2013, 1: 107-112.
5. Xlight®: Компоненты и системы управления светодиодным освещением [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.xlight.ru/> (дата обращения: 14.04.2012)
6. Юрченко В.И, Кукунов М.И Васильев А.В История и перспективы искусственного освещения // Современная электроника 2013, №5, С. 8-10
7. Карначук Р.А., Головацкая И.Ф. Гормональный статус, рост и фотосинтез растений, выращенных на свету разного спектрального состава // Физиология растений— 1998.Т. 45, вып. 6. С. 925–934.
8. Юрченко В.И. Состояние и перспективы развития светового СВЧ модуля // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты 2016 — С. 444-448.
9. Козырева И. Н. Яковлев А.Н. Физические основы создания светодиодных облучателей заданного спектрального состава // Изв. вузов. Физика 2014. — Т. 57, № 9-3. — С. 94-97.
10. Symons G.M., Reid J.B. Interactions between light and plant hormones during de-etiolation // J. Plant Growth Regul. — 2003. Vol. 22. P. 3–14.
11. Тихомиров А.А., Шарупич В.П., Лисовский Г.М. Светокультура растений: биофизические и биотехнологические основы. Новосибирск, —2000,. — С.12—43.
12. Туранов С. Б., Козырева И. Н., Яковлев А. Н; Способы оценки фотосинтетически активной радиации // Современные техника и технологии : сборник трудов XX международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 14-18 апреля 2014 г. в 3 т. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) . — 2014. — Т. 1. С. 149-150.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РИСОВОСЕЯНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Домрачев С.С. - студент
Научный руководитель - Нагалецкий Э.Ю. к.г.н.
Кубанский государственный университет, Россия, г.Краснодар

Аннотация

В статье раскрывается тема рисосеяния в Краснодарском крае. Главное внимание обращается на создание функционирующих, инженерных оросительных систем. Выявлены дальнейшие шаги для развития рисоводства.

Ключевые слова

Рисосеяние; рисоводство; "Кубанская" рисовая оросительная система.

Рисоводство в Краснодарском крае зародилось ещё в 30-40 годах прошлого века, и по сей день продолжается развитие в производстве риса в структуре сельского хозяйства края. Также рисоводство показывает хорошие результаты не только на территории России, но и за рубежом, с каждым годом увеличивая объемы производства риса. И всему этому способствует благоприятный климат, плодородные почвы, мелиоративные земли, благодаря которым рисовая отрасль коренным образом изменила дельту Кубани и предоставила более 300 тысяч рабочих мест.

Кубанское рисоводство – это большие площади рисовых оросительных систем, каналов, гидроузлов, а также крупные населенные пункты, построенные на местах плавней и болот. Это жизнь и быт сотен тысяч людей, обживших некогда безлюдные места, производящих на рисовых системах не только рис, но и корма для животных, ведущих крупное многоотраслевое и агропромышленное производство и могущих потерять все это после прекращения производства риса.

Из года в год край производит более 500 тысяч тонн ценнейшего продукта – риса. Помимо риса кубанские рисовые оросительные системы дают возможность выращивать кормовые, а также зерновые культуры.

Влияние трех основным факторов сказались на усовершенствовании и модернизации тогда существовавших технологий возделывания риса и разработке новых:

- совершенствование рисовых оросительных систем;
- создание новых технических средств;
- широкое применение химизации;

Посевы риса на Кубани размещаются на инженерных системах. Само название указывает на то, что на таких системах созданы наиболее оптимальные условия для механизации технологических процессов при сравнительно невысоких, в сравнении с полуинженерными или не инженерными системами, затратах труда и материальных издержках. Последние новые рисовые оросительные системы удовлетворяют экологическим требованиям; полное исключение попадания поливной воды в сбросные каналы и крупные водоприемники, а также возможность повторного использования воды

По всем показателям «Кубанская» рисовая оросительная система превосходит многие другие рисовые системы (у нее более высокий коэффициент полезного действия (КПД) и КЗИ, повышенная производительность труда при проектировании, строительстве, эксплуатации и освоении). Помимо этого, данная рисовая система имеет ряд положительных качеств и достоинств: она лучше вписывается в рельеф местности,

улучшенные условия эксплуатации, возможность (при необходимости) повышения степени дренирования орошаемых площадей, возможность стандартизации на основе унификации всех элементов системы. Также преимущество в создании условий качественной организации водопользования и автоматизации водорегулирования, использование поливной техники, которая создает высокую производительность при орошении сопутствующих культур в рисовом севообороте, применение в варианте с закрытой сетью низконапорных трубопроводов.

Современное направление технического совершенствования оросительных систем – это создание оросительных систем закрытого типа в трубопроводах. Многие проблемы с такими оросительными системами могут решиться в одночасье. Например, экономическое использование земли и воды, что очень важно на рисовых оросительных системах.

Краснодарский край является ведущим в стране по производству риса. Здесь выращивается более 80% российского зерна этой ценной крупяной культуры. Успехи рисоводства зависят не только от прочной материально-технической основы, но и от мощного научного потенциала.

Необходимым условием развития рисоводческой отрасли является переход к адаптивно-ландшафтной системе земледелия. Система рисоводства предусматривает внедрение ресурсосберегающих технологий, адаптированных к зональным почвенно-климатическим условиям Краснодарского края, и новых, высокопродуктивных сортов риса, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессорам.

Для дальнейшего развития отрасли рисоводства требуется следующее:

1. увеличение посевных площадей под рисом, в том числе за счет проведения реконструкции и проведения технических эксплуатационных работ на рисовой оросительной системе, а именно:

а. улучшение состояния коллекторно-дренажной сети (путём реконструкции строительства и переустройства дренажных сетей);

б. надёжная и безопасная эксплуатация ГТС и сооружений на РОС (реконструкция насосных станций, сооружений приборов, оборудования, гидрометрических постов и т.д.);

в. улучшение технического состояния оросительных каналов (очистка заиления, реконструкция облицовочных каналов, устройство облицовки каналов в земляном русле, борьба с зарастанием каналов в земляном русле);

2) Организационные мероприятия:

а) строгое соблюдение рекомендованного режима орошения;

б) внедрение передовых методов агротехники;

в) предотвращение прямых сбросов оросительной воды в дрены и коллекторы;

г) оптимальные размеры поливных участков;

д) качественная планировка;

е) использование возвратных вод с учётом их качества формирования;

ж) автоматизация водоподачи и водоотведения.

Для поддержания в хорошем техническом и мелиоративном состоянии рисовых систем необходимо в каждом рисосеющем хозяйстве иметь мелиоративные отряды.

Для осуществления подъема производства риса в условиях ресурсо-ограничений необходимо запланировать ряд мероприятий по технологии его возделывания, которые могли бы без расширения площадей посевов риса обеспечивать высокие урожаи риса обеспечивать высокие урожаи риса и других культур в рисовых севооборотах.

Для развития отрасли рисоводства в Краснодарском крае есть все экономические предпосылки: природные ресурсы, производственная, инженерная и транспортная инфраструктура, научная и образовательная база.

Основными направлениями деятельности по развитию отрасли рисоводства на ближайшие годы, по моему мнению, должны быть следующие:

- предельное сохранение производственного потенциала отрасли, укрепление и дальнейшее его совершенствование;
- объединение усилий производителей, переработчиков, научных и обслуживающих организаций, направленных на укрепление их экономического положения, последовательное развитие рисоводства, увеличение производства продовольствия;
- комплексное и разумное использование водных ресурсов, исключение чрезвычайных ситуаций в процессе эксплуатации водохозяйственных объектов, восстановление и повышение технического уровня рисовых оросительных систем;
- сохранение и повышение плодородия почв рисовых полей за счет разработки и внедрения новых схем севооборотов, использования органического удобрения, фито- и химической мелиорации;
- ускорение сортосмены и сорто-обновления;
- подъем культуры земледелия;
- модернизация машинно-тракторного парка;
- повышение качества научного обеспечения рисоводства и рост профессионального уровня специалистов отрасли;
- модернизация рисоперерабатывающих предприятий для улучшения качества крупы риса и повышения конкурентоспособности кубанской продукции на мировом рынке;
- расширение рынков рисо-продуктов в соответствии с требованиями потребительского рынка; внедрение технологий по глубокой переработке риса для производства высокотехнологичных продуктов, спрос на которые на мировом рынке с каждым годом растет.

Для современного рисосяния России главной задачей обеспечения своей конкурентоспособности является переход на экологически чистое производство с снижением себестоимости продукции. В это входят следующие задачи – минимальное возделывание почвы, полный отказ от пестицидов и больших доз минеральных удобрений, применение рациональной структуры севооборотов и сортовой политики сохраняющей стабильность на рынке семян. Благодаря выполнению всех целей имеется большая возможность не только сохранить рисовую отрасль в крае, но и поднять ее на новый уровень.

Список литературы:

1. Алёшин Е.П., Конохова В.П. Краткий справочник рисовода. – М.: Агропромиздат, 1986. – 253 с.
2. Джулай А.П. Культура риса на Кубани. / А.П. Джулай, Е.П. Алёшин, Е.Б. Величко. Краснодар: Кн. Изд-во, 1980. – 205 с.
3. Региональная мелиоративная география. Краснодарский край: монография / Э.Ю. Нагалецкий, И.Н. Папенко. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 280 с.

ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ГИБРИДОВ ОГУРЦА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА МАЛООБЪЕМНОЙ ГИДРОПОНИКЕ

Калинина К.А. – студентка 4 курса,
Научный руководитель – А.В. Юрина, профессор, д. с.-х. н.,
Уральский государственный аграрный университет, Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Исследованием, проведенным в светолaborатории Уральского ГАУ, было установлено, что выращивание огурца в условиях малообъемной гидропоники обеспечивает получение равновеликой урожайности не зависимо от гибрида, как при использовании субстрата, так и без него с применением Белорусской бессубстратной технологии. Экономическая эффективность выращивания огурца с применением бессубстратной технологии в хозяйстве будет выше на столько, на сколько спанбонд будет дешевле минеральной ваты.

Ключевые слова

Овощеводство, гибриды огурца, малообъемная гидропоника, защищенный грунт, субстрат, минеральная вата, спанбонд.

Овощи незаменимы в питании человека. Они на 90-95% состоят из воды. Вода придает им сочность, содержит в себе все ценные питательные вещества (углеводы, белки, аскорбиновую кислоту, каротин, клетчатку), о чем говорят исследования В.П. Кокшарова [8], Г.И. Тараканова и др. [10].

Огурец появился в культуре более 6 тыс. лет назад. Его родина – тропические и субтропические районы Индии и Китая, где он до сих пор растет в естественных условиях (огурец Хардвика).

В Россию огурцы пришли, скорее всего, из Восточной Азии. По мнению историков, огурец был известен россиянам еще до IX века. Петр I высочайшим повелением издал указ о создании специального хозяйства по выращиванию огурцов, к тому моменту огурец уже был привычным кушаньем на столах простых русских людей. Путешественники из Западной Европы отмечали, что огурцы на Руси разводятся в невероятном количестве и растут лучше, чем в Европе.

Огурец – ведущая культура защищенного грунта как по занимаемым площадям, так и по объему производства. Он является влаго- и теплолюбивой культурой. В работах М.Ю. Карпухина [6] и А.В. Юриной [11] доказано, что около половины овощных растений, в том числе и огурец, выращивают с использованием рассады с дальнейшим высаживанием её на постоянное место в открытый или защищенный грунт, что намного ускоряет получение раннего урожая за счет забега в росте и развитии растения.

Изучение источников литературы по выращиванию на малообъемной гидропонике показало, что все сорта по-разному реагируют на различные факторы выращивания, такие как: свет, субстрат, концентрация раствора, освещение, температура и т.д., которые наиболее оптимально можно поддерживать в условиях современных гидропонных теплиц.

Малообъемная гидропоника – наиболее прогрессивный метод выращивания овощных культур в защищенном грунте. Этот метод требует высокой культуры производства и специального оборудования с высокой степенью надежности для подготовки растворов. Необходимо контролировать состав, чистоту раствора, подавать его к растению в заданном количестве и в соответствии с потребностью растения

(учитывается временной фактор). Особое внимание при использовании данного метода выращивания уделяют подбору субстрата.

Для выращивания на малообъемной гидропонике чаще всего используют искусственные инертные (гидропонные) субстраты. Например, самым распространенным из них является минеральная вата, которая представлена гравиленом, гроданом, культиеном и др. [4; 5]. В настоящее время получает широкое использование новый инертный субстрат – коковит, который также обеспечивает получение высокого урожая, как и минеральная вата, но он тоже очень дорогой. Исследования М.Ю. Карпухина, А.В. Юриной, К.А. Чусовитиной [7] показали, что подбор дешевого субстрата или способа выращивания без субстрата и выявление наиболее высокоурожайного гибрида является очень актуальной проблемой.

Впервые сотрудниками РУП «Институт овощеводства НАН Белоруссии» и специалистами КСУП «Тепличный комбинат «Берестье» была разработана бессубстратная технология выращивания овощных культур в теплицах. Данная бессубстратная технология обеспечивает:

- снижение затрат, доставку, оплату, раскладку и уборку матов, прорезывание щелей в местах для дренажа;
- снижает затраты за счет сокращения ряда технологических операций;
- экономия водорастворимых минеральных удобрений и поливной воды за счет исключения потерь с дренажем;
- экономия энергетических затрат за счет снижения потерь на подачу рабочих растворов.

Кроме того, отсутствуют экологические проблемы, связанные с утилизацией отработанных матов из минеральной ваты [9].

Питание растений при выращивании овощных культур на инертных субстратах происходит за счет прямой подачи питательного раствора к растению, с учетом соблюдения кислотности и концентрации используемого раствора [1; 10].

Цели и задачи исследования

Цель – изучить влияние субстрата на урожайность гибридов огурца при выращивании на малообъемной гидропонике.

В задачи исследования входило: провести фенологические наблюдения, биометрические наблюдения за ростом и развитием растения, определить урожайность и выявить лучший субстрат и гибрид.

Методика, материал условия проведения опыта

Исследования были проведены в 2016 году в светокамере. Досвечивание проводилось лампами РЕФЛАКС. Освещенность по высоте была от 6 до 12 тыс. люкс. Опыт заложен в четырехкратной повторности. Размещение делянок было рандомизированно.

Для выращивания огурца в условиях гидропоники использовали гетерозисные гибриды F₁.

Грибовчанка F₁. Это распространенный партенокарпический гибрид, разработанный ВНИИССОК для зимне-весеннего оборота зимних теплиц, скороспелый, высокоурожайный. Растения преимущественно женского типа цветения, обладают хорошей теневыносливостью и пригодны для самых ранних посадок, средневетвистые. Плоды очень вкусные, характеризуются отсутствием горечи при любых условиях. Опушение завязи белое, поверхность плода гладкая, блестящая, масса товарного плода 250-260 г, длина плода 22-25 см. Гибрид характеризуется повышенной устойчивостью к корневым гнилям, аскохитозу, высокой устойчивостью к оливковой пятнистости. Урожайность гибрида в теплицах на грунте 28,2 кг/м² [3].

Раис F₁. Партекарпический гибрид с женским типом цветения. В зимнее время период созревания составляет 48-55 дней, в летнее - сокращается до 28-32 дней. Растение отличается теневыносливостью, мощной корневой системой и хорошей облиственностью. Плоды достигают длины 18-20 см, средней массы 190-210 г. Форма плода цилиндрическая, окраска зеленая с небольшими светлыми полосками, бугорки среднего размера, расположены часто. Как правило, в каждой пазухе закладывается до трех завязей. Гибрид устойчив к корневым гнилям, аскохитозу и настоящей мучнистой росе. Гибрид подходит для выращивания методом малообъемной технологии в стеклянных теплицах в зимне-весеннем и летне-осеннем оборотах [3].

Агротехника

Рассаду выращивали в кубиках из минеральной ваты до фазы двух настоящих листьев. В качестве питательного раствора использовали Растворин марки А. Раствор меняли 1 раз в месяц. рН 6 – 6,5, кислотность поддерживали с помощью азотной кислоты. ЕС = 2,0 – 2,8 мСм / см. Культуру вели в один стебель, боковые побеги удаляли. Сбор плодов проводился один раз в неделю в зависимости от налива плодов.

Результаты исследования

Гибриды огурца не одинаково реагировали на используемый для выращивания субстрат. Из таблицы видно, что урожайность гибридов 20/16, 22/16 и 30/16 на 7 – 12% была выше на бессубстратной технологии по сравнению с субстратной, а остальные гибриды показали себя на субстратной технологии. Но различия были не достоверны.

Таблица 1. Влияние сорта и субстрата на урожайность огурца (кг / м²)
в условиях малообъемной гидропоники

Сорт	Гибрид, F ₁	Технология		Урожайность гибридов к контролю, %	
		Субстратная	Бессубстратная		
				субстратная	бессубстратная
1	Грибовчанка (к)	2,187	2,115	100	96
2	27/16	3,696	3,600	100	97
3	22/16	4,242	4,785	113	113
4	20/16	6,138	6,579	107	107
5	30/16	2,110	2,169	103	103
6	Раис (к)	4,560	4,515	99	99
Итого		3,822	3,960		

$$НСР_{05} = 0,64 \text{ кг / м}^2$$

Распространенные высокоурожайные гибриды F₁ Грибовчанка и F₁ Раис, принятые за контроль, показали себя разными по продуктивности. Наиболее урожайным был F₁ Раис, который превзошел гибрид F₁ Грибовчанка на субстратной технологии на 8%, а на бессубстратной на 13%, но при этом, у обоих гибридов уровень урожайности не зависел от субстрата.

Представляло интерес изучение и новых гетерозисных гибридов ВНИИССОК. Из них более высокоурожайным оказался № 20/16, который превзошел контрольный гибрид F₁ Раис на субстратной технологии на 34%, а на бессубстратной технологии на 46%, что намного больше наименьшей существенной разницы.

Проведенные исследования показали, что наибольшую урожайность обеспечивает новый гибрид № 20/16 при выращивании его на бессубстратной технологии.

Сортов для выращивания на гидропонике очень мало, поэтому большое значение имеет выведение и подбор новых гибридов для этой технологии, особенно для светокультур. Математическая обработка показывает, что различия между субстратной и бессубстратной технологией не достоверны.

Выводы

Исследованием было установлено, что выращивание огурца в условиях малообъемной гидроponики обеспечивает получение равновеликой урожайности не зависимо от гибрида, как при использовании субстрата, так и без него с применением Белорусской бессубстратной технологии. Наиболее высокая урожайность (6,13 – 6,58 кг / м²) была получена у нового гетерозисного гибрида ВНИИССОК № 20/16 не зависимо от субстрата. Экономическая эффективность выращивания огурца с применением бессубстратной технологии в хозяйстве будет выше на столько, на сколько спанбонд будет дешевле минеральной ваты.

Список литературы:

1. Воронин, Б.А. Состояние и перспективы развития садоводства в МО «Город Екатеринбург» [Текст] / Б.А. Воронин, М.Ю. Карпухин // Юбилейные чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции ФГБОУ ВПО «Уральская сельскохозяйственная академия». – Екатеринбург, 2009. – С. 23-27.
2. Донник, И.М. Проблемы импортозамещения в агропродовольственном секторе Российской Федерации [Текст] / И.М. Донник, Б.А. Воронин, О.Г. Лоретц, Н.Н. Зезин, М.Ю. Карпухин, А.В. Юрина и др. – Екатеринбург, 2016.
3. Карпухин, М.Ю. Селекция партенокарпических гибридов огурца для весенних теплиц на Среднем Урале [Текст] / М.Ю. Карпухин, А.В. Юрина // Юбилейные чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции ФГБОУ ВПО «Уральская сельскохозяйственная академия». – Екатеринбург, 2009. – С. 54-61.
4. Карпухин, М.Ю. Способ выращивания огурца в весенних теплицах / М.Ю. Карпухин, А.В. Юрина, В.И. Кривобоков [Текст] // патент на изобретение RUS 2391813 01.12.2008
5. Карпухин, М.Ю. Способ выращивания растений в теплицах [Текст] / М.Ю. Карпухин, А.В. Юрина, Ю.Л. Кирсанов, Т.В. Кивелева, В.И. Зимина и др. // патент на изобретение RUS 2299539 11.10.2005
6. Карпухин, М.Ю. Технология выращивания огурца в весенних необогреваемых теплицах на Среднем Урале [Текст] / М.Ю. Карпухин, А.В. Юрина. – Екатеринбург, 2016.
7. Карпухин, М.Ю. Увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта и картофеля в АПК Свердловской области [Текст] / М.Ю. Карпухин, А.В. Юрина, К.А. Чусовитина. – Екатеринбург, 2016.
8. Кокшаров, В.П. Производство программируемых урожаев овощей и картофеля на Среднем Урале. Проблемные лекции [Текст] / В.П. Кокшаров, М.Ю. Карпухин, В.А. Дунин, Г.М. Тесленко – Екатеринбург, 2008. – 200 с.
9. Осипова, Г.С. Овощеводство защищенного грунта [Текст] / Г.С. Осипова. – СПб., 2010.
10. Тараканов, Г.И. Овощеводство [Текст] / Г.И. Тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Щукин – М.: КолосС, 2003. – 472 с.

11. Юрина, А.В. Тепличное овощеводство Урала [Текст] / А.В. Юрина, Л.Г. Мамонова, Г.Ф. Решетникова, Е.В. Колобков и др. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1979.

12. Юрина, А.В. Научное обоснование и технология выращивания огурца в необогреваемых теплицах Среднего Урала [Текст] / А.В. Юрина, В.И. Кривобоков, М.Ю. Карпухин. – Екатеринбург, 2008.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Бакин Н.Н. к.т.н. заместитель директора по научной работе
Юрченко В.И.- начальник отдела оптических систем
Акционерное общество Научно исследовательский институт
полупроводниковых приборов
Астафурова Т.П., д.б.н. ведущий научный сотрудник
Биологический институт
Томский государственный университет, Россия, г. Томск
Туранов С.Б. научный сотрудник.
Яковлев А.Н. к.ф.м..н.директор
Инженерная школа новых производственных технологий
Томский политехнический университет

Аннотация

Оцениваются тенденции использования управляемого спектра светодиодных источников на рост растений с учетом развития светодиодного освещения.

Ключевые слова

Тенденция, светодиодные источники, растениеводство

Социальные изменения, происшедшие в процессе промышленной революции и в частности светодиодного освещения, породили два явления, резко изменивших ситуацию. Во-первых, экстенсивное использование территорий уступило место интенсивному (освоение внутренних пространств). Во-вторых, возникла необходимость в существенном продлении светового режима (зимой ночь, более 50% суточного времени). Тем самым был придан мощный импульс развитию систем **светодиодного освещения**. Появление светодиодных источников позволяет существенно продвинуться по пути создания комфортного, экономичного и близкого к естественному освещению в нужное время и в нужном месте. Сегодня в России доля светодиодного освещения составляет до 5% от рынка профессионального осветительного оборудования и будет расти в связи со снижением их цены и роста эффективности.

В последнее время, набирает обороты новое направление в производстве сельскохозяйственной продукции – интенсивная светокультура. В интенсивной светокультуре условия выращивания реализуются без какого-либо влияния неблагоприятных климатических или экологических факторов внешней среды, требуя лишь закрытых помещений.

Выпускаемые светодиоды имеют различные параметры излучения, включая физиологически активную зеленую часть спектра. Появляется возможность создавать оптимальные оптические характеристики светокультуры за счет комбинаций в светильнике светодиодов с различными длинами волн. Поскольку в течение онтогенеза потребности растений в интенсивности и спектре освещения меняются, то гибкая система освещения на основе светодиодов позволяет подстраивать режим освещения для отдельных культур. Однако следует иметь в виду, что поскольку интенсивная

светокультура создает условия для более активного фотосинтеза, то технологии выращивания растений должны быть изменены.

Для роста растений в литературе представлено очень много материалов [1-7,10-11,14-24] по трем основным типам освещения: натриевые лампы высокого давления, люминесцентные лампы, светодиоды и практически нет материалов о плазменных лампах. Плазменные лампы - новый источник света [12], появился на рынке в 1990 году и обеспечивает свет в очень широком диапазоне спектра, близком к спектру солнца. Корейские специалисты уверяют, что их новое изделие экономичнее, применяющихся сегодня натриевых газоразрядных ламп, а уникальный спектральный состав благотворно воздействует на растения, поскольку практически имитирует естественный природный свет [12]. Испытаний на предмет увеличения урожайности растений не проводилось, поэтому необходимы производственные опыты.

Световые технологии растениеводства развиваются чрезвычайно быстро, но влияние различных видов специализированного освещения растений внутри помещений не имеет пока отработанных и однозначных результатов. [1,4,21]

Рост, являясь интегральной функцией растения, зависит от влияния абиотических факторов внешней среды: света (его интенсивности, спектрального состава, продолжительности и периодичности), температуры (величины и периодичности), питательных веществ (количества и сбалансированности), механических воздействий (ветер и др.). Программа развития зеленого растения контролируется специальными световыми реакциями, лежащими в основе фотоморфогенеза. Термин «фотоморфогенез» объединяет процессы, которые не зависят от направления и периодического освещения, а определяются длиной волны и интенсивностью светового потока. Вероятно, в процессах фотоморфогенеза растений играют роль определенные соединения – пигменты. Содержание этих пигментов в растениях очень малое, поэтому количество энергии, необходимое для насыщения соответствующих фотопроцессов, на несколько порядков ниже, чем при фотосинтезе. В то время как при фотосинтезе 8–10 квантов света необходимо для выделения только одной молекулы O_2 , такое же количество квантов на одну клетку может полностью определить репродуктивную судьбу растения или направление роста всего стебля.

Реакция растений на длительность светового периода (или длину дня) разная. Эта реакция растений на продолжительность дня получила название фотопериодизма. Растения длинного дня и короткого дня, вероятно, владеют одинаковыми фотопериодическим механизмом, но последний каким-то образом действует в разных направлениях. Это нашло дальнейшее подтверждение при изучении действия света разной длины волны – спектр действия. Для ингибирования цветения короткодневных растений и для активации цветения длиннодневных растений во всех случаях был определен максимум активности в красной области спектра (около 660 нм) при почти полной неэффективности других длин волн. Фотосинтез растений зависит от температуры, воды, углекислого газа и, прежде всего, света. С помощью фоторецепторов (хлорофилл, каротин) они поглощают излучение и употребляют эту энергию для роста. Из рис. 1 видно, что растения используют для фотосинтеза излучение с длиной волны от 400 до 720 нм. Этот участок спектра называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР).

Рисунок 1 - Поглощение света различными видами растений и восприятие света: I – колбочками сетчатки человеческого глаза (дневное зрение), II – палочками сетчатки человеческого глаза (сумеречное зрение), III – хлорофиллом [8]

Большинство растений имеют максимум восприятия в синем (400-500 нм — каротин) и красно-оранжевом (600-700 нм – хлорофилл (Рис 2. график III)) участках спектра. Зелёный свет поглощается растениями меньше – около 50%, поэтому человек видит большинство растений зелёными – в зелёном свете лежит максимум отражения. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи на процесс фотосинтеза непосредственно не влияют и к ФАР не принадлежат. Они необходимы для других видов, образующих с растениями биогеоценозы и регулируют температуру воздуха и поверхностей, убивают патогенные микробы, инициируют синтез пигментов в листьях и лепестках цветов. Важно следующее:

- 1) От сельскохозяйственных культур, выращиваемых в парниках, требуется наибольший урожай и, соответственно должны быть обеспечены ФАР в полной мере.
- 2) При выращивании цветов основным критерием является не масса, а желаемый цвет лепестков и листьев с различными типами спектра ФАР и ультрафиолетовой радиации.
- 3) Декоративные растения, применяемые для озеленения интерьеров, должны быть обеспечены ФАР не ниже точки компенсации, что обеспечит их здоровый рост.

Различным видам растений требуется освещение интенсивностью от 2 до 8 Вт/м² (500-2000 люкс). Особо светлюбивым растениям требуется 10-20 Вт/ м² (25 000 – 50 000 люкс).

- 4) Редкие растения-эндемики, живущие в природе при выращивании в помещениях должны обеспечиваться спектром ФАР, характерным для их родных экосистем.

Каждому участку спектра света предназначена своя роль в жизнедеятельности растений. Длинные ультрафиолетовые лучи (315-380 нм) необходимы для обмена веществ и роста растений. Они задерживают вытягивание стеблей, повышают содержание витамина С и других. Средние лучи (280-315 нм) действуют наподобие пониженных температур, способствуя процессу закаливания растений и повышая их холодостойкость. На хлорофилл ультрафиолетовые лучи практически не действуют, но у растений, перемещенных из темноты на свет (этиолированных), он интенсивно образуется. Лучи фиолетовые и синие тормозят рост стеблей, листовых черешков и пластинок, формируют компактные растения и более толстые листья, позволяющие лучше поглощать и использовать свет в целом. Эти лучи стимулируют образование белков, органосинтез растений, переход к цветению короткодневных растений,

замедляют развитие растений длиннодневных. Сине-фиолетовая часть спектра света почти полностью поглощается хлорофиллом, что создает условия для максимальной интенсивности фотосинтеза. Зеленые лучи практически проходят через листовые пластинки, не поглощаясь ими. Последние под их действием становятся очень тонкими, а осевые органы растений вытягиваются. Уровень фотосинтеза – самый низкий. Красные лучи в сочетании с оранжевыми представляют собой основной вид энергии для фотосинтеза. Наиболее важной является область 625-680 нм, способствующая интенсивному росту листьев и осевых органов растений.

Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо соответствие спектра излучения освещаемого источника с наиболее важными пиками поглощения фотосинтетических пигментов.

Светодиодные лампы обладают следующими преимуществами по сравнению с традиционными светильниками:

1. простота управления интенсивностью излучения;
2. возможность отдельного управления лампами в разных спектральных зонах;
3. возможность монтажа ламп в непосредственной близости от растений, что позволяет легко строить миниатюрные установки для выращивания растений;
4. отсутствие необходимости специальных мер по утилизации вышедших из строя ламп.

Параметры излучения некоторых светодиодных ламп приведены в таблице и на рис.3,4.

Таблица – Параметры светодиодных ламп Cree® XLamp® XR-C [23]

Цвет	Длины волн, нм	Яркость, лм	Ширина диаграммы	Потребляемая мощность, Вт
Глубокий голубой	450-465	250 – 300 мВт	100°	1,2
Голубой	465-475	14 – 18	100°	1,2
Зелёный	520-535	39 – 52	100°	1,3
Янтарный	585-595	23 – 40	90°	0,8
Оранжевый	610-620	30 – 40	90°	1,7
Красный	620-630	23 – 40	90°	1,7
Холодный белый	-	56 – 81	90°	1,2
Нейтральный белый	-	45 – 57	90°	1,2
Тёплый белый	-	39 – 52	90°	1,2

а) оттенки белого цвета

б) голубой, зелёный, янтарный, оранжевый, красный цвета

Рисунок 3 - Параметры ламп Cree® XLamp® XR-C

Рисунок 4 - Параметры светодиодных ламп SunLike

Реальной перспективой повышения эффективности установок для облучения растений является проектирование источника света заданного спектрального диапазона (область ФАР), эффективно действующего в области поглощения. Именно с этим будет связана дальнейшая работа. Планируется более глубокое изучение влияния спектрального состава излучения на рост и развитие растений, а также экспериментальное исследование спроектированного светильника. Спектры поглощения исследуемых образцов качественно повторяются и соответствуют поглощению лучистой энергии «средним» листом в области ФАР. Кривые спектра поглощения различных растений идентичны по форме, и отличаются только интенсивностью максимумов. Спектр поглощения не зависит от цвета листа [20].

Основные преимущества управления спектром облучения растений:

4. возможность подобрать ту форму спектра, которая является оптимальной для данного растения в текущий период вегетации, что обеспечит более высокую урожайность и повысит характеристики самого плода;
5. возможность менять спектральный состав излучения вместе с мощностью излучения, что актуально для свето- и тенелюбивых растений;
6. возможность лёгкой интеграции САУ ИС в систему управления тепличным комплексом.

Интенсивность излучения светодиодных светильников определяется средним током через кристалл. Управлять средним током удобно посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Промышленность выпускает большую номенклатуру драйверов светодиодных ламп с ШИМ-управлением, позволяющих легко реализовать агрономические требования к базовому светодиодному элементу светокультуры.

Рисунок 6 - Структура системы автоматического управления интенсивностью и спектральным составом облучения [22,24]

В заключение необходимо отметить тенденцию развития технических комплексов (производственных и бытовых), в большей части управление, которыми осуществляется при помощи автоматизированных систем управления освещением по ритму, интенсивности и спектральному составу излучения на основе светодиодных источников в соответствии самыми различными этапами и циклами развития растений.

Список литературы:

1. Бахарев И. Прокофьев А. Туркин А. Применение светодиодных светильников для освещения теплиц: реальность и перспективы // Аграрное обозрение. – 2011. – № 3. – С. 25-26.
2. Шмиголь В.В., Соцкая Е.В. Инновации применения светодиодов в растениеводстве // Вестник АПК Верхневолжья – 2016 – №2 – С.74-78.
3. Карначук Р.А., Головацкая И.Ф. Гормональный статус, рост и фотосинтез растений, выращенных на свету разного спектрального состава // Физиология растений. – 1998 – Т. 45 – Вып. 6 – С. 925–934.
4. Головацкая И.Ф. Роль криптохрома 1 и фитохромов в регуляции фотоморфогенетических реакций растений на зеленом свету // Физиология растений. – 2005 – Т. 52 – № 6 – С. 822–829.
5. Symons G.M., Reid J.B. Interactions between light and plant hormones during de-etiolation // J. Plant Growth Regul. – 2003 – Vol– 22 – P. 3–14.
6. Сарычев, Г.С. Продуктивность ценозов огурцов и томатов в функции спектральных характеристик ОСУ / Г.С.Сарычев // Светотехника. – 2001 – №2 – С.27-29.
7. Ракутько С.А., Судаченко В.Н., Маркова А.Е. Оценка эффективности применения оптического излучения в светокультуре по величине энергоёмкости // Плодоводство и ягодоводство России. – 2012 – №33 – С.270-278.
8. Физические свойства хлорофилла. URL: <http://fizrast.ru/fotosintez/pigmenty/hlorofilly/fizsvoystva.html>

9. Юрченко В.И, Кукунов М.И Васильев А.В История и перспективы искусственного освещения Современная электроника –2013– №5–С. 8-10
10. Тихомиров А.А., Шарупич В.П., Лисовский Г.М. Светокультура растений: биофизические и биотехнологические основы. Новосибирск– 2000–С.12-43.
11. Астафурова Т.П, Гончаров А.Д., Лукаш В.С., Юрченко В.И. Фитотрон для светодиодной засветки растений в теплицах и на дому //Полупроводниковая светотехника –2010– №3– С.4-6
12. Юрченко В.И. Состояние и перспективы развития светового СВЧ модуля //Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты –С. 444-448.
13. Вязов, Е. В. Нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла в листьях огурца при освещении красными и синими светодиодами // Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии : материалы III конф. молодых учёных биохимиков и молекулярных биологов с междунар. участием, Гродно, 11-12 мая 2017 г. – Гродно: ЮрСаПринт– 2017. – С. 37-40.
14. Туранов С. Б. Козырева И. Н., Яковлев А. Н Способы оценки фотосинтетически активной радиации // Современные техника и технологии : сборник трудов XX международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 14-18 апреля 2014 г.в 3 т – Т. 1. — С. 149-150.
15. Turanov S. B. Led radiation with different spectra influence on plants development at different stages of vegetation // Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых : Сборник научных трудов V Всероссийской конференции студентов элитного технического образования, г. Томск, 25 -27 марта 2014 г. – С. 276-279
16. Козырева И. Н. и др. Физические основы создания светодиодных облучателей заданного спектрального состава // Известия вузов. Физика 2014. — Т. 57, № 9-3. — С. 94-97.
17. Туранов С. Б., Козырева И.Н., Яковлев А. Н Методы оценки качественных характеристик светодиодных световых приборов для растений // Полупроводниковая светотехника. — 2014. — Т. 6, № 32. — С. 56-57
18. Козырева И. Н., Яковлев А. Н. Влияние спектральных характеристик источников излучения на рост растения // Известия вузов. Физика— 2013. — Т. 56, № 7-2. — С. 112-115.
19. Козлова, О. П., Яковлев А. Н Натурные испытания уличных светодиодных светильников ОАО НИИПП // Современные техника и технологии : сборник трудов XVIII международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 9-13 апреля 2012. — 2012. — Т. 1. — С. 211-212
20. Яковлев А. Н. и др. Исследование спектральных характеристик одиночных листьев растений // Известия вузов. Физика — 2012. — Т. 55, № 6-2. — С. 158-162
21. Бахарев И. и др. Применение светодиодных светильников для освещения теплиц: реальность и перспективы // Современные технологии автоматизации. — 2010. — № 2. — С. 76-82
22. Донцов В.М.Терехов К.Ю, Фокин М.А. Управление спектром облучения растений в теплицах. ИТНОП -2012 – 2012—С.1-5.
23. М а р т и р о с я н Ю.Ц., П о л я к о в а М.Н., Д и л о в а р о в а Т.А., К о с о б р ю х о в А.А.Фотосинтез и продуктивность растений картофеля в условиях различного спектрального облучения. //Сельскохозяйственная биология–2013–№1–С. 107-112.
24. Xlight®: Компоненты и системы управления светодиодным освещением [Электронный ресурс]. – URL:<http://www.xlight.ru/> (дата обращения: 14.04.2012)

25. Ричард Блейки Светодиодное освещение – будущее растениеводства //Полупроводниковая светотехника– 2018– №2–С.54-58

26. Никифоров С. Современное состояние оценки и передовые методы измерения параметров приборов для тепличного освещения //Полупроводниковая светотехника –2018– №2– С.68 -75.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ АПК

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК

Белокурченко Н.С. – ст.преподаватель
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, Россия, г.Барнаул

Аннотация

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы выделены цели, среди которых: повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и т.д. Согласно Плана деятельности Министерства сельского хозяйства РФ на 2016-2021 годы среди прочих выделены такие задачи, как увеличение поголовья КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами; стимулирование инновационного развития АПК. Поэтому развитие сельскохозяйственного производства, рыбного и лесного хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности должно осуществляться на основе внедрения передовых технологий, ноу-хау. На предприятиях АПК, как и на всех предприятиях народного хозяйства, традиционным и привычным является приоритет материальной сферы без учета интеллектуальных разработок.

Ключевые слова

Нематериальные активы, селекционные достижения, товарные знаки

Как экономическая категория нематериальные активы (НМА) представляют собой совокупность объектов долгосрочного пользования (свыше 1 года), не имеющих материально-вещественной формы, но необходимых предприятиям и организациям для эффективного осуществления хозяйственной деятельности.

Промышленная интеллектуальная собственность в АПК – это исключительное право на изобретения, модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товара, фирменные наименования, коммерческие обозначения и т.д. [1]. Последние пять объектов промышленной интеллектуальной собственности не являются определяющими по отношению к продуктам научного труда, однако они информируют о продукции агропромышленного производства, ее качестве.

Новая технология определяется как объект промышленной собственности в виде ноу-хау производственного характера, но на нее не выдается патент.

Основной движущей силой научно-технического прогресса в любой отрасли народного хозяйства, в т.ч. и в АПК является сосредоточенный здесь научно-инновационный потенциал. Научное обеспечение агропромышленного комплекса Алтайского края осуществляют 9 организаций, важнейшими из которых являются Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко и др.

Селекционные достижения – это сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений.

Исключительное право и право авторства на селекционное достижение удостоверяется патентом. При этом селекционное достижение должно отвечать определенным критериям охраноспособности (ст. 1413 ГК РФ): новизной, отличимостью, однородностью, стабильностью [2].

Нематериальным активам во многих организациях не уделяется должного внимания, данные активы порой отражаются не в полном объеме, что снижает инвестиционную привлекательность организации. О существовании некоторых объектов нематериальных активов (например, секреты производства, «ноу-хау») могут даже не знать.

Проведенные исследования показали, что активность в области оформления селекционных достижений авторами наиболее высока в 2017г., а именно, в ноябре. При этом наблюдается тенденция к незначительному снижению данной активности в 2016г. и это видно уже по первому кварталу (по количеству зарегистрированных заявок) (таблица 1)

Таблица 1.Регистрация заявок и включение в реестры селекционных достижений в РФ, 2016-нач.2018 гг.

Период	Зарегистрировано заявок		Включено в реестр	
	На допуск	На охрану	На допуск	На охрану
<u>01.03.2018 — 31.03.2018</u>	32	30	1026	34
<u>01.02.2018 — 28.02.2018</u>	46	66	167	76
<u>01.01.2018 — 31.01.2018</u>	100	70	0	51
<u>01.12.2017 — 31.12.2017</u>	264	140	3	59
<u>01.11.2017 — 30.11.2017</u>	1211	362	0	54
<u>01.10.2017 — 31.10.2017</u>	185	67	0	40
<u>01.09.2017 — 30.09.2017</u>	51	16	1	21
<u>01.08.2017 — 31.08.2017</u>	31	35	0	45
<u>01.07.2017 — 31.07.2017</u>	24	6	4	57
<u>01.06.2017 — 30.06.2017</u>	50	3	11	38
<u>01.05.2017 — 31.05.2017</u>	8	32	21	46
<u>01.04.2017 — 30.04.2017</u>	32	36	213	62
<u>01.03.2017 — 31.03.2017</u>	14	22	0	62
<u>01.02.2017 — 28.02.2017</u>	53	46	0	153
<u>01.01.2017 — 31.01.2017</u>	79	37	1096	4
<u>01.12.2016 — 31.12.2016</u>	275	166	0	52
<u>01.11.2016 — 30.11.2016</u>	1100	275	7	76
<u>01.10.2016 — 31.10.2016</u>	189	62	0	51
<u>01.09.2016 — 30.09.2016</u>	68	18	0	15
<u>01.08.2016 — 31.08.2016</u>	25	5	0	25
<u>01.07.2016 — 31.07.2016</u>	22	19	0	24
<u>01.06.2016 — 30.06.2016</u>	24	35	0	26
<u>01.05.2016 — 31.05.2016</u>	35	49	64	30
<u>01.04.2016 — 30.04.2016</u>	41	25	19	66
<u>01.03.2016 — 31.03.2016</u>	34	45	6	143
<u>01.02.2016 — 29.02.2016</u>	11	39	470	43
<u>01.01.2016 — 31.01.2016</u>	49	39	292	41

Немалую важную роль в сельском хозяйстве «играют» товарные знаки.

Следует отметить, что алтайские товарные знаки сельскохозяйственных товаров более известны и в России, и за рубежом. При этом Краевая администрация продвигает зонтичный бренд «Алтайские продукты».

К сожалению, до сих пор еще не все индивидуальные предприниматели и даже юридические лица реализуют возможность регистрации товарных знаков.

Полагаем, что в большинстве случаев причиной тому является недостаток информации об этапах, стоимости и особенностях процедуры регистрации товарных знаков. Для этого существуют организации в России, в частности, и в Барнауле специализирующиеся на данных вопросах. Но, к сожалению, рынок нематериальных активов не развит в Алтайском крае.

Одной из причин сдерживания регистрации товарных знаков является дороговизна процедуры.

Использование товарного знака имеет целый ряд преимуществ для его обладателя.

Во-первых, товарный знак ассоциируется со знаком качества.

Во-вторых, запоминающийся товарный знак говорит о статусе и серьезности компании.

В-третьих, покупатели с гораздо большей охотой приобретают товары хорошо знакомого бренда, и совершенно не важно пробовали ли они ранее ее продукцию или нет.

В-четвертых, покупатель уже привыкший к продукции одного бренда будет охотно приобретать новинки, отмеченные тем же знаком.

В-пятых, использование товарного знака обеспечивает защиту от подделки.

В качестве совершенствования управления нематериальными активами, рекомендуем следующее:

1. Проводить инвентаризацию нематериальных активов.

2. В программе «1С: УПП 8.2» создать документ, с помощью которого можно будет проследить за датой окончания срока действия регистрации нематериальных активов (например, товарных знаков).

3. Для отражения операций с нематериальными активами необходимы документы, оформляемые при постановке объекта на учет, при списании объекта, а также при передаче на основании договора о предоставлении исключительного права или права пользования объектом: Акт о приеме – передаче нематериальных активов; Карточка учета товарных знаков; Акт о списании товарного знака [3].

4. Отразить учет каждой группы однородных по назначению и использованию нематериальных активов на определенном субсчете и создать классификацию по уровням.

5. Ввести забалансовый учет нематериальных активов. При этом в рабочем плане счетов следует предусмотреть забалансовые счета: 014 «Права, полученные во временное пользование по лицензионному договору», 015 «Права, полученные во временное пользование по договору коммерческой концессии».

6. Использовать объектно-ориентированный подход к формированию автоматизированной интеллектуальной системы управления, обоснована необходимость ее использования в современных условиях и представлены основные подходы к формированию информационного обеспечения функционирования данной системы.

В то же время требуют дальнейшего исследования процесс идентификации, анализ эффективности использования нематериальных активов на предприятиях АПК и разработка алгоритма формирования информационных потоков для функционирования автоматизированной интеллектуальной системы управления нематериальными активами.

Список литературы:

1. Бурдейная, Н. Н. Теоретические аспекты и задачи учета нематериальных активов / Н. Н. Бурдейная, С. И. Луп, М. П. Максименюк // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2016. – № 1.
2. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] // URL: <http://consultant.ru>
3. Белокуренок Н.С. Селекционные достижения: проблемы регистрации и практика использования в агроэкономике // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб. ст.: в 3 кн. / XII Междунар. науч.-практ. конф. - Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2017. Кн. 1. – С.140-143

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В АПК

Белокуренок Н.С. – ст.преподаватель
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, Россия, г.Барнаул

Аннотация

Оборотные активы обеспечивают непрерывность производственного процесса. В связи с ограниченностью ресурсов правильное и рациональное использование оборотных активов, а также обеспеченность ими, является важной проблемой многих предприятий.

Ключевые слова

Оборотные активы, оборачиваемость, материалы, материалоотдача, материалоемкость, эффективность

Оборотные (текущие) активы – это имущественные ценности, которые обслуживают производственную деятельность и полностью потребляются в течение одного операционного цикла.

Оборачиваемость оборотных активов делится на следующие стадии:

1. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения используются на приобретение сырья и материалов.

2. Входящие материальные ценности превращаются в запасы готовой продукции.

3. Запасы готовой продукции превращаются в дебиторскую задолженность.

4. Дебиторская задолженность превращается в денежные средства.

Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных активов, делятся на общеэкономические, экономико-организационные и факторы, связанные с техническим прогрессом.

К общеэкономическим факторам относятся: изменение величины выручки и ее структуры; размещение производительных сил; динамика производительности труда; развитие хозяйственного расчета.

В группу экономико-организационных факторов входят: изменение размеров предприятий и их специализации и др.

Факторы, связанные с техническим прогрессом, — это: изменение технологии и применяемой техники в отраслях; автоматизация производственных процессов.

Оценка эффективности использования оборотных активов осуществляется через показатели оборачиваемости и рентабельности [1].

1. Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, совершаемых оборотными средствами за отчетный период, и характеризует объем реализованной продукции на 1 руб., вложенный в оборотные средства; рассчитывается как отношение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к средней

величине оборотных активов

2. Продолжительность одного оборота в днях показывает, сколько дней занимает один полный оборот оборотных средств; рассчитывается как отношение числа дней в периоде (месяц – 30 дней, квартал – 90, год – 360) к коэффициенту оборачиваемости.

3. Рентабельность оборотных активов показывает, сколько прибыли получено на каждый рубль оборотных активов.

В процессе анализа следует оценить динамику показателей оборачиваемости и рентабельности оборотных активов.

На предприятиях АПК наибольший удельный вес занимают материальные ресурсы.

На первом этапе анализа рассчитываются общие и частные показатели использования материальных ресурсов. Далее оценивается структура удельного расхода материалов. Рассчитывается полезный расход материалов на изделие, процент брака, процент возвратных и безвозвратных отходов.

Анализ обобщающих и частных показателей использования материальных ресурсов проводится в динамике за ряд периодов, а также в сравнении с планом и нормативами. При анализе выявляются отклонения фактических показателей от плановых и нормативных и анализируются причины перерасхода (экономии) материальных ресурсов.

Обобщающие показатели эффективности использования материальных ресурсов [2]:

1) материалоемкость рассчитывается как отношение стоимости валовой продукции к материальным затратам;

2) материалоемкость – обратный показатель к материалоемкости. Также рассчитываются: прибыль на рубль материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат.

Частные показатели эффективности использования материальных ресурсов [2]:

1) коэффициент использования сырья и материалов по норме рассчитывается как отношение чистой массы изделия к норме расхода материалов на изделие;

2) коэффициент использования сырья и материалов по фактическому расходу рассчитывается как отношение полезного расхода материала на изделие в натуральном выражении к общему расходу материалов на изделие в натуральном выражении;

3) энергоемкость продукции рассчитывается как отношение затрат на электроэнергию на технологические цели к стоимости валовой продукции.

Уровень эффективности использования материалов в конечном итоге влияет на сумму полученной прибыли. В заключение анализа оценивается влияние эффективности использования материалов на результаты хозяйственной деятельности организации.

Влияние факторов на показатели эффективности может быть измерено с помощью приемов элиминирования (метода цепных подстановок, способа разниц, интегрального метода).

Помимо факторов первого порядка (составляющие формул) выделяют факторы второго порядка:

- совершенствование техники и технологии производства;
- рациональный раскрой материалов;
- сокращение отходов производства и потерь;
- применение прогрессивных норм расхода материалов;
- повышение квалификации рабочих;
- изменение ассортимента и структуры продукции;

- снижение транспортно-заготовительных расходов на доставку материалов.

Для уменьшения количества дней одного оборота и ускорения оборачиваемости оборотных активов, а, следовательно, и эффективности их использования, следует предусматривать следующие мероприятия:

- 1.Повысить качество производимой продукции, ее конкурентоспособность, обновление в системе снабжения материалами;
- 2.Сократить длительность производственного цикла с помощью:
 - совершенствования технологий изготавливаемой продукции
 - осуществления планирования и организации процесса производства
 - организации цеховой и межцеховой транспортировки
 - улучшения обслуживания рабочих мест
- 3.Выявить запасы, которые используются в малых объемах и неэффективно, и ликвидировать.
- 4.Снизить дебиторскую задолженность. Это мероприятие может привести к потере части покупателей, которые имеют отсрочку платежа.

Список литературы:

1. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учебник для вузов по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая. - 8-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 519 с.
2. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/ Под ред. Ковалева В.В., Волкова О.Н.- М.: Проспект, 2015.-424с.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В АПК ПО НОВОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

Белокуренок Н.С. – ст.преподаватель
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, Россия, г.Барнаул

Аннотация

Основные средства являются наиболее значимой частью активов большинства предприятий и важнейшей составляющей производственно-экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Эффективность использования данных факторов производства во многом определяет результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий сферы АПК.

Ключевые слова

Основные средства, федеральный стандарт, учет.

С 2013 года Минфин России ведет разработку федеральных стандартов бухгалтерского учета. До этого периода и по настоящее время действуют Положения по бухгалтерскому учету. На сегодняшний день Минфин РФ подготовил несколько проектов федеральных стандартов, затрагивающих вопросы учета по многим направлениям, в том числе основных средств. Согласно Приказа Министерства финансов РФ «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг.» [1] федеральный стандарт по бухгалтерскому учету (ФСБУ) «Основные средства» вступит в силу с 2020 г.

Внеоборотные активы формируют производственно-техническую базу и определяют производственную цель деятельности предприятия, в системе бухгалтерского учета они занимают особое место. В большинстве случаев, наибольший удельный вес в составе внеоборотных активов занимают основные средства. Основные

средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев

Обеспеченность предприятия основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и наиболее полное и эффективное их использование является одним из ключевых факторов увеличения объема производства продукции.

Основные фонды являются одним из важнейших факторов любого производства. Рациональное использование основных средств и производственных мощностей предприятия способствуют улучшению всех технико-экономических показателей, в том числе увеличению производства продукции, снижению ее себестоимости, трудоемкости производства и росту прибыли.

Для принятия управленческих решений в части повышения эффективности использования основных средств руководству организации необходима качественная, полная и достоверная информация, которую менеджерам предоставляет бухгалтерский учет.

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим порядок учета основных средств в РФ, является Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) [2].

В связи с отменой ПБУ 6/01 «Учет основных средств» с 2020 г. и введением в действие ФСБУ №1 «Основные средства» [3] представление информации в бухгалтерском учете и отчетности об основных средствах изменится. Поскольку основные средства занимают большую часть активов предприятия, то изменения данной информации будут существенными для пользователей отчетности.

В связи с будущими изменениями в порядке учета основных средств можно предложить следующие пути совершенствования учетной информации:

1. Внесение в учетную политику организациями в целях бухгалтерского учета пункта о перечне критериев, по которым организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, добавив следующие критерии:

- актив имеет материально вещественную форму;
- актив представляет собой завершенный готовый к эксплуатации объект и находится в том месте и в том состоянии, в которых организация намерена его использовать.

2. В учетной политике организация может установить стоимостной критерий, по которому организация принимает актив принимает объект в качестве основного средства (если он отвечает другим соответствующим характеристикам). Таким образом, предприятия могут установить данный критерий в размере 100 тыс.руб. и тем самым сблизить бухгалтерский и налоговый учет.

3. Учет сельскохозяйственными предприятиями биологических активов обособленно от основных средств, определив их понятие, состав в своей учетной политике. Помимо этого предприятия могут внести изменения в свой рабочий план счетов, установив, что биологические активы будут учитываться на счете 06 «Биологические активы», а для учета основных средств предусмотрен счет 01 «Основные средства».

4. Изменения порядка расчета амортизации, в соответствии с которым изначально из первоначальной стоимости объектов вычитается ликвидационная стоимость.

При исследовании данной темы была рассмотрена ситуация расчета амортизации линейным способом по нормам ПБУ 6/01 и ФСБУ «Основные средства» [4]. Например, сельскохозяйственная организация приобрела зерноуборочный комбайн

«Vector-410» со сроком полезного использования 10 лет и первоначальной стоимостью 7 009 790 руб.

Расчет амортизации по нормам ПБУ 6/01 будет следующим:

- Норма амортизации – 10% (1/10)
- Годовая сумма амортизации:
 $7\,009\,790 * 10\% = 700\,979$ руб.
- Ежемесячная амортизация:
 $700\,979 / 12 = 58\,414,92$ руб.

Расчет амортизации по нормам ФСБУ будет следующим (ликвидационная стоимость объекта составит 150 000 руб.):

- Норма амортизации – 10% (1/10)
- Годовая амортизация:
 $(7\,009\,790 - 150\,000) * 10\% = 685\,979$ руб.
- Ежемесячная амортизация:
 $685\,979 / 12 = 57\,164,92$ руб.

Таким образом, ежемесячная сумма амортизации, рассчитанная по нормам ФСБУ меньше амортизации, рассчитанной в соответствии с ПБУ 6/01.

5. В связи с изменением порядка переоценки основных средств по истечении срока полезного использования рассмотренного выше объекта, он будет показан в отчетности по справедливой стоимости (например, 4 000 000 руб.). Также изменен и порядок отражения сумм переоценки основных средств, поскольку суммы переоценки будут относиться на финансовые результаты.

В связи с рассмотренными изменениями в порядке отражения основных средств в бухгалтерском учете также можно порекомендовать внести следующие изменения в первичные учетные документы по учету основных средств и формы отчетности:

В раздел 2 «Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету» акта приема-передачи объекта основных средств (форма ОС-1), в акт о списании объекта основных средств (форма №ОС-4), в раздел 2 «Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету» инвентарной карточки учета объекта основных средств (форма ОС-6) добавить дополнительную информацию о ликвидационной стоимости объекта.

Также рекомендуется в раздел 3 «Переоценка» инвентарной карточки внести изменения, добавив информацию о справедливой стоимости основного средства.

В связи с тем, что с 2020 г. вступит в действие ФСБУ № 1 «Основные средства» и изменится порядок учета основных средств и их представление в бухгалтерской отчетности, необходимо внести изменения в аналитические таблицы.

Помимо этого изменится порядок расчета показателей эффективности использования основных фондов. Это связано с тем, что для расчета амортизации из первоначальной стоимости нужно будет вычитать ликвидационную стоимость объектов основных средств. Так или иначе, введение данного показателя повлияет на расчет не только суммы износа основных фондов, но и в конечном счете – на балансовую стоимость объектов.

Для совершенствования аналитической информации можно предложить внесение в аналитические таблицы новой информации – ликвидационную стоимость.

Таким образом, изменение правил учета основных средств с 2020 г. повлечет за собой изменения в формировании учетной информации, как в первичных учетных документах, так и в бухгалтерской отчетности, сделав ее более информативной для пользователей.

Список литературы:

1. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 гг. // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: <http://www.minfin.ru>
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 №26н (ред. от 16.05.2016) [Электронный ресурс] // URL: <http://consultant.ru>
3. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Основные средства» (проект) // Официальный сайт Фонда развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» [Электронный ресурс] // URL: <http://bmcenter.ru/>
4. Белокурченко Н.С. Бухгалтерский учет основных средств в свете разработанного федерального стандарта «Основные средства» // Современные научные исследования: исторический опыт и инновации: сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф. - Краснодар: ИМСИТ, 2017. - С. 62-65

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Бурдинская Е.О. – студент гр. ЭФК-312,
Пак М.В. - к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория
и антикризисное управление»
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье отмечается роль и место маркетинга в сфере развития агропромышленного комплекса в России. Авторы раскрывают особенности агромаркетинга на отечественном рынке, проводится анализ маркетинговой среды компаний сельского хозяйства.

Ключевые слова

Агромаркетинг, маркетинговая среда, клиентоориентированность

Агропромышленный комплекс нашей страны характеризуется богатым разнообразием сельскохозяйственной продукции, многообразием организационно-правовых форм предпринимательской деятельности и субъектов рынка, а потому требует особого внимания в аспекте комплексного и всестороннего развития. Этой задачей в настоящее время занимается служба управления маркетингом, призванная обеспечивать полное удовлетворение потребностей клиентов.

Управление маркетингом в настоящее время выполняет ряд функций:

- ориентация на рынок сбыта
- изучение, анализ, приспособление и влияние на рыночные механизмы
- сбор и обработка информации
- организация системы сбыта продукции
- нацеленность на долгосрочное достижение коммерческого успеха.

Агромаркетинг имеет ряд особенностей по сравнению с другими видами маркетинга. Это связано со сферой сельского хозяйства. Среди особенностей можно выделить:

- зависимость урожая от природных условий и климата

- несовпадение рабочего периода и периода производства, сезонность производства и получения продуктов
- производство сельскохозяйственных продуктов взаимосвязано и определяется основным средством и предметом производства
- многообразие форм собственности в системе АПК
- более высокая восприимчивость, адаптивность, самоорганизация и самоуправление системы агромаркетинга
- более низкий уровень науки и искусства маркетинговой деятельности в агропромышленном комплексе (далее АПК)

Таким образом, особые условия для организации маркетинга создаются благодаря природным и экономическим процессам в агропромышленном комплексе.

Разберем особенности по порядку.

Первая особенность - зависимость урожая от природных условий и климата. Товар относится к категории скоропортящихся. Это требует от управляющего по маркетингу повышенного внимания на такие вопросы как условия хранения сельскохозяйственной продукции, организация быстрой доставки до потребителя, производство определенной упаковки товара, внедрение системы сервиса и др. Кроме того, важно стремиться полностью удовлетворить требования клиентов, независимо от пола, возраста, социального статуса, национальных различий.

Вторая особенность - несовпадение рабочего периода и периода производства. Например, продукцию растениеводства получают один-два раза в год, в то время как рабочий период длится весь год. Поэтому маркетологи должны уметь определять потребности покупателей через системы мониторинга и прогнозов [1], знать ситуацию на рынке, стремиться в полном объеме удовлетворить запросы покупателей – эти способности определяют эффективность развития маркетинга в АПК.

Более того, важно отметить сезонный характер продукции сельского хозяйства, а значит специалисты по маркетингу должны учитывать эту особенность при реализации форм и методов агромаркетинга.

Следующая особенность – это производство сельскохозяйственных продуктов тесно связано с таким фактором производства как земля, ее качественным составом и интенсивностью использования. Существует также тесная связь использования земли с развитием отраслей животноводства. Все это определяет объем, ассортимент и качество продукции придает агромаркетингу определенную специфику в процессе его организации и проведения.

Четвертая особенность - многообразие форм собственности в системе АПК. Это способствует развитию конкуренции среди предприятий сельского хозяйства. Для успешной деятельности и удержания своих позиций на рынке компании должны стремиться быть клиентоориентированными, разрабатывать и внедрять различные тактики и стратегии поведения, усовершенствовать новые методы управления маркетингом, постоянно изучать нужды потребителей и стараться удовлетворить их в полном объеме. Положение с конкуренцией усиливает поступление импортных товаров сельского хозяйства на отечественные рынки, данный факт важно учитывать в первую очередь.

Еще одной особенностью служит более высокая самоорганизация и самоуправление, восприимчивость, адаптивность системы агромаркетинга по сравнению с другими видами маркетинга. Это возникает по причине более высокого спроса на рынке АПК, наличием схожего ассортимента продукции, особым спросом потребителя, требованием быстрого реагирования на все изменения в правовой деятельности функционирования субъектов предпринимательской деятельности [2].

Недостаточно высокий уровень развития науки и технологий в области маркетинговой деятельности АПК – это шестая особенность. В нашей стране до сих пор не сформированы научно обоснованные рекомендации по осуществлению маркетинговой деятельности в сфере АПК, более того сам агромаркетинг находится на начальной ступени развития. Вместе с тем, важно отметить, что в России начинают постепенно появляться специалисты – маркетологи, поскольку учебные учреждения постепенно внедряют в учебный процесс программы по подготовке специалистов по агромаркетингу [3].

Агромаркетинговая среда может быть условно поделена на микросреду маркетинга предприятия и его макросреду.

Микросреда маркетинга АПК – это те субъекты рынка, с которыми компания тесно непосредственно взаимодействует каждый день.

К ним можно отнести:

- сотрудники организации
- поставщики
- транспортные компании
- складские службы
- финансово-кредитные учреждения
- конкуренты
- информационно-консультационные службы
- рекламные компании и т.д.

Макросреда маркетинга АПК – это факторы, которые оказывают влияние на деятельность компании в глобальном и масштабном значении.

Например, факторы макросреды выступают:

- демографические
- экономические
- правовые
- технические
- природные
- культурные и др. факторы.

В аспекте деятельности предприятия, как микросреда, так и макросреда оказывают непосредственное воздействие на нее, при этом микросреда поддается непосредственному управлению в отличие от факторов макросреды.

Таким образом, в заключении следует отметить, что сельское хозяйство нашей страны составляет важнейшую область развития экономики. От ее развития зависит обеспеченность населения продуктами питания, а также многих отраслей промышленности. В этой связи важно уделять вопросам маркетинга в компании повышенное внимание, что будет способствовать повышению уровня сервиса и клиентоориентированности сельскохозяйственных компаний.

Список литературы:

1. Пак М.В. Анализ развития стратегических проектов Арктической зоны России // в сб: Политранспортные системы материалы IX Международной научно-технической конференции. – СГУПС, 2017. - С. 194-198.
2. Ним Е.В., Пак М.В. Корпоративная культура как фактор стратегического развития организации в условиях кризиса // в сб: Актуальные проблемы современной экономической науки: материалы V международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 частях. – ОмГУПС, 2017. - С. 123-127.

3. Маценко А.В., Пак М.В. Современные проблемы развития человеческого потенциала в России // в сборнике: Студент: наука, профессия, жизнь: материалы III всероссийской студенческой научной конференции с международным участием. – ОмГУПС, 2016. - С. 285-290.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мелконян А.С.- студентка 2 курса КИТиЭ КБГУ
Научный руководитель - Алоева А.А, к.э.н., преподаватель КБГУ

Аннотация

До сих пор никак не разрешена проблема унификации категорий, выражающих динамику формирования координационно-финансовых форм в аграрном хозяйстве РФ. В установлении структуры сельскохозяйственного рынка и обосновании последнего подхода к характеристике осматриваемой группы исследование разных точек зрения представляет существенную значимость. Это ведь нужно ради реализации различных проблем утилитарной ориентированности.

Ключевые слова

Сельскохозяйственный рынок, рыночные взаимоотношения, продовольственный экспорт, санкции.

Но, на наш взгляд, развитие сельскохозяйственного рынка считается непредвзято важным действием, случающимся самостоятельно с волеизъявления продавцов и потребителей сельскохозяйственных продуктов, который в конкретном периоде общественно-финансового формирования подразумевает применение институтов страны и права. За минувшие 15 лет аграрное производство РФ в целом и его зерновой сектор в частности миновали огромный путь от стагнации к крепкому формированию. Российская федерация вступила в число государств-фаворитов согласно зерновому экспорту, в то же время, наращивая изготовление и поставки высококачественной овцеводческой и другой аграрной продукции.

Сдерживающая доля внутренних потребностей в продовольствии в настоящее время целиком обеспечивается собственной производительностью. Государство со временем преобразуется из импортера продовольствия в главного крупного его экспортера, что собственно предоставляет ей дополнительные средства и вырабатывает большие стимулы с целью формирования производительных сил и обустройства общественной области села, совершенствования критерий существования аграрных населения. Бесспорно, имеется ещё достаточно заостренных трудностей, ограничивающих поступательное перемещение сельскохозяйственной экономики, но положительная макро динамика все четче чувствуется равно как в производственных, в частности и академических сферах, а также сельскохозяйственной. Формирование зернового хозяйства уже после затяжного и большого регресса 1990-х лет получило, в конечном итоге, стабильную позитивную динамику, то что разрешило существенно повысить валовые налоги и урожайность зерновых цивилизаций, а кроме того достигнуть в 2016 г. более высочайшего признака изготовления семени на душу населения в объеме 813 килограмм. Зерно на сегодняшний день охватывает приблизительно 40% целого отечественного продуктового экспорта. Сейчас это пшеница (80% внешних поставок зерна), но в перспективе допустимо определенное повышение экспорта кроме того кормового зерна (ячменя, кукурузы) при непременно обеспечении растущих внутренних потребностей отечественного животноводства.

Однако динамичному развитию сельского хозяйства все еще препятствует множество накопившихся и усугубляющихся проблем.

Во-первых, невзирая на традиционное введение в отдельных предприятиях передовых технологий, значительная доля сельхозпроизводителей применяет технику, старую и физически, и морально. Это приводит к уменьшению производительности изготовления, отставанию согласно признакам с всемирных лидеров и к сокращению возможностей поставок продукта на внешние рынки. Изменению условия препятствуют, в том числе внушительные ставки по кредитам.

Во-вторых, важной задачей считается дефицит рабочей силы. Миграционные потоки по всему миру направлены из села в мегаполис. Сельскохозяйственные предприятия становятся все в меньшей степени привлекательными для младшего поколения, стремящегося в большинстве своем к "белым" работам в мегаполисах с более высоким уровнем жизни. Отсутствие в России системы хранения. Мы предлагаем решить эти проблемы следующим образом, для решения проблемы устаревшего оборудования предлагается увеличить госрасходы на создание отечественных разработок и непосредственную коммерциализацию инноваций.

Проблема коротких сроков, в которые должна быть реализована сельхозпродукция до того, как она испортится, может быть урегулирована с помощью создания на востребованных путях транспортировки сельхозпродукции современной системы хранения. Решение кадрового вопроса реально осуществить с помощью маркетинговых средств и обучающих программ. Необходимо вложение средств в рекламу и формирование образа сельхозпроизводителя не как низкоквалифицированного работника, а как успешного предпринимателя.

Из наблюдения балансовой структуры зерновых ресурсов и применения зерна за последние годы допускается заключение, что главный подъем продемонстрировал непосредственно зерновой экспорт, в отличие от импорта, которой крайне стабильно колебался около отметки 1 миллион. Процент же экспорта отечественного зерна в общем объеме его изготовления фактически удвоился, повысившись согласно сопоставлению с 2005 г. с 15,8 вплоть до практически 30%.

Бесспорно, такого рода существенный высокоструктурный прогресс требовал действующих стабилизирующих действий со стороны государства, нацеленных первоначально на предоставление устойчивости внутреннего рынка, в том числе обеспечение отечественного населения продовольствием, а области животноводства фуражным зерном. В целом данная цель была благополучно разрешена, хоть для ряда регионов были свойственны структурные и расценочные деструкции на зерновом рынке, объединенные с его стремительно возросшей экспортной ориентацией.

Основным же положительным результатом этих процессов стало закрепление России в числе ведущих мировых зерновых производителей и экспортеров, а также завершение многолетней зависимости страны от продовольственного импорта. В 2015-2016 сельскохозяйственном году Россия по производству пшеницы, собрав 61 млн. т зерна, впервые превзошла уровень Соединенных Штатов Америки - по сравнению 56,1 млн. т и заняла третье место среди крупнейших мировых производителей этой культуры после Китая и Индии, где производство пшеницы составило соответственно 130,2 и 86,5 млн. т.

Необходимо отметить, то, что в обстоятельствах невысоких темпов увеличения внутреннего платежеспособного спроса продуктовой вывоз способен быть эффективным, активирующим условием становления агропромышленного комплекса всенародного хозяйства государства за счет укрепления и увеличения прибыли равно как самих аграрных производителей, так и технологически объединенных с ними компаний иных областей АПК. Такая экспортно-направленная политика обширно

используется многочисленными государствами мира и дает возможность в том числе и в обстоятельствах негативной конъюнктуры сберечь возможности формирования продуктового сектора с ориентацией его в достижение долговременных макроэкономических целей. Хотя принципы Всемирной торговой организации воспрещают непосредственное государственное финансирование экспорта, тем не менее большая часть государств обширно применяет не прямые формы его содействия путем допустимых общепризнанным меркам ВТО мер в частности называемой «зеленой корзиной», содержащие, в частности, субсидирование образовательных и научно-экспериментальных проектов аграрного хозяйства, развитие его инфраструктуры, общественное обустройство аграрной территории и др.

Помимо этого, рационально более обширно применять разнообразные внебюджетные источники содействия вывозной деятельности, в том числе посредством отраслевых союзов производителей и переработчиков аграрного продукта и иные социальные организации. Это даст возможность наиболее активно и целенаправленно заинтересовывать, наряду с муниципальными, индивидуальные капиталовложения фирм и компаний, заинтересованных в усвоении свежих рынков сбыта своей продукции в иностранных государствах. Восточная Азия — крупнейший потенциальный импортер отечественного продовольствия. Главными потребителями российского зерна традиционно являются государства Ближнего Востока и Северной Африки: Египет, Турция, Саудовская Аравия, Иран, Иордания, Азербайджан, Алжир, Ливан и др. Наряду с ними сравнительно новыми и быстро растущими рынками российского продовольствия становятся Центральная Африка (Нигерия), Восточная Азия (Бангладеш). Положительная кинетика ключевых разновидностей отечественного зернового вывоза наблюдается за минувшие годы по абсолютно всем важным державам-импортерам (таб.1)

Таблица 1. Экспорт российского зерна основным странам-импортерам, тыс. тонн3]

Страна	2001 г.	2005 г.	2010 г.	2015 г.	2016 г.
Пшеница и меслин					
Всего	1638	10319	11848	21234	25327
Египет	30	2879	4841	4534	5824
Турция	95	43	1453	3118	2648
Бангладеш	0	507	141	892	1860
Нигерия	0	0	0	866	1413
Азербайджан	138	816	125	1242	1141
Ячмень					
Всего	1522	1768	1534	5295	2863
Саудовская Аравия	574	828	952	2970	1392
Иран	149	118	87	634	439
Иордания	0	3	0	269	197
Алжир	64	41	0	52	119
Ливан	10	48	20	52	113
Кукуруза					
Всего	1	69	230	3698	5324
Турция	0	0	80	1368	838
Иран	0	0	64	133	705

Освоение новых рынков сбыта считается главной проблемой российского продуктового экспорта, нацеленного, основным образом, на государства и регионы со значительным потенциалом увеличения пользования и стремительно увеличивающимся платежеспособным спросом. К ним в главную очередность необходимо причислить государства Восточной Азии, в которых темпы увеличения жителей и финансового формирования значительно опережают среднемировые и которые находятся, помимо этого, в условной близости от дальневосточных рубежей Российской Федерации.

Формирование российского продовольственного и, в частности зернового экспорта, бесспорно, обязано быть под непрерывным контролем и содействием страны. В совокупности с воздействием рыночных элементов это гарантирует результат максимальной экономической эффективности и сбалансированности абсолютно всех сфер АПК и в главную очередность растениеводства и животноводства. Органам правительственной регуляции сельскохозяйственных рынков необходимо кроме того энергичнее направлять российских изготовителей в дополнение в огромной степени экспорта материала вывозом продукта с значительной добавленной ценой: муки, продукции глубокой переработки зерна и, безусловно, товаров животноводства, изготавливаемых на основе и с использованием зерновых ингредиентов. Такого рода отношение никак не даст возможность наращивания внешних зерновых поставок в отрыве от заинтересованностей прочих сфер сельскохозяйственного изготовления и потребностей внутреннего рынка.

Список литературы:

1. Гончаров В. Стратегические направления развития продовольственного комплекса в условиях санкций // Экономист, № 1, Январь 2017, С. 49-56.
2. Шаповалова Н. Что мешает России нарастить экспорт сельхозпродукции восток [Электронный ресурс] // URL: <https://www.agroxxi.ru/stati/chto-meshaet-rossii-narastit-yeksport-selhozprodukcii.html> (Дата обращения 03.06.2018)
3. Продовольственный экспорт: курс на восток [Электронный ресурс] // URL: <http://institutiones.com/agroindustrial/3118-prodovolstvennyi-eksport-kurs-na-vostok.html> (Дата обращения 03.06.2018)

ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЛИОРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В АГРОЛАНДШАФТЕ

Домрачев С.С. - студент
Научный руководитель - Нагалецкий Э.Ю. к.г.н.
Кубанский государственный университет, Россия, г.Краснодар

Аннотация

В статье показаны основные понятия ландшафтов и агроландшафтов. Главное внимание уделяется к экологическому подходу в мелиорации. Так же раскрывается тема проектирования и иерархии мелиоративных систем.

Ключевые слова

Агроландшафт, агроэкосистема, геосистема, мелиорация;

В результате интенсивного земледелия, агроландшафт получает все большую экологическую нагрузку. Мелиорация как составная часть ландшафтного земледелия является наиболее интенсивным средством увеличения природно-ресурсного потенциала и повышения устойчивости агроландшафтов.

Аграрный ландшафт это один из видов антропогенного ландшафта. Единицами агроландшата служат не фации и урочища а агроэкосистемы (поля, сенокосы, пастбища, лесные полосы и т.п.) и средоформирующие системы и элементы (каналы и др. гидротехнические сооружения, насосные станции, дождевальные установки и др.). Агроландшафт так же не исключает из себя природных компонентов таких как: рельеф, почвы, вода, воздух, растительный и животный мир.

Интенсивность воздействия сельскохозяйственной деятельности на природу, а соответственно степень и масштабы изменения ландшафтов неодинаковы. Нагрузка в результате антропогенно-техногенного воздействия на ландшафт может привести к изменению их отдельных свойств и нарушению выполнения им заданных функций.

Среди типов аграрных ландшафтов выделяют подтипы по видам мелиораций: немелиорированный, орошаемый, осушенный, облесенный, обводненный, закрепленный, почвозащитный. Вид агроландшафта определяется почвой и рельефом местности.

При проектировании ландшафтно-мелиоративных систем особое внимание следует уделять анализу экологической обстановки мелиорируемой территории. Экологический подход в мелиоративной практике играет важную роль. Объясняется это тем, что любой мелиорируемый ландшафт представляет собой комплекс биотических и абиотических элементов, учет специфики и взаимосвязей которых необходим при проектировании, создании и эксплуатации мелиоративных систем.

Нагрузка на агроландшафт может быть целенаправленной, если она связана с поддержанием функционирования сельхозугодий в заданном режиме, или вынужденной, если она является следствием прямого воздействия на ландшафты.

Нагрузки на агроландшафт дифференцируются и по ряду других показателей. Так, по времени проявления могут быть выделены:

- 1) эпизодические нагрузки, связанные с существованием сравнительно редких, как правило, кратковременных воздействий;
- 2) периодические нагрузки;
- 3) практически непрерывные нагрузки.

В зависимости от возможности управления выделяются следующие виды нагрузок:

1) контролируемые (например, подаваемая для орошения полей вода при этом строго измеряется с помощью специальных приборов);

2) слабо контролируемые (например, подача воды для орошения полей производится «на глаз», с обычной тенденцией дать воды побольше);

3) неконтролируемые нагрузки (например, выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду).

Для сохранения экологической стабильности агроландшафта необходимо соблюдать принципы проектирования мелиоративных систем, а так же постоянный мониторинг экологического состояния агроэкосистемы.

комплексность — проектируемый регион рассматривается как единое целое, проектные решения принимаются исходя из социальных и эколого-экономических критериев, что требует их оптимальности и согласованности; все виды проектирования отражают будущие взаимоотношения подсистем природопользования в единой региональной системе природопользования;

иерархичность — проектирование осуществляется по стадиям, включающим: а) генеральную схему на уровне ландшафтных структур высоких рангов с выделением ландшафтно-мелиоративных зон; б) региональные (бассейновые) схемы, обосновывающие выбор объектов с учетом прогноза изменения ландшафтов под влиянием крупных гидротехнических сооружений и мелиорации в пределах природных провинций, областей; в) технико-экономическое обоснование, куда входит выбор варианта проектного решения с учетом ландшафтной структуры территории на уровне области, которая выделяется по сочетанию территориально и функционально сопряженных видов ландшафтов, различных по интенсивности расчленения поверхности, величинам местного стока, режиму грунтовых вод;

непрерывность — проектирование мелиоративных систем является необходимым звеном в цепи планирование — изыскания — рабочее проектирование — освоение региона — строительство и эксплуатация мелиоративных объектов — управление — мониторинг.

При проектировании мелиоративных систем учет территориальной дифференцированности реализуется путем многоступенчатого анализа их пространственной структуры. Для выделения и типологии природных комплексов в пределах мелиоративной системы и сопряженной территории рекомендуется составление ландшафтной карты, масштаб и ранг картографируемых единиц которой определяется стадией проектирования. Она служит основой составления ряда других карт, необходимых для геоэкологического обоснования проектов (современных физико-географических процессов, динамических связей между геосистемами, устойчивости, ландшафтно-мелиоративной, прогнозной, природоохранной).

При составлении ландшафтной карты для стадии технико-экономического обоснования проекта в качестве исходного признака группировки геосистем рекомендуется принимать тип их геохимического режима (элювиальный, трансэлювиальный, элювиально-гидроморфный, гидроморфный), определяющий важнейшие для мелиорации структурные и динамические особенности геосистем. В легендах мелкомасштабных ландшафтных карт, составляемых на стадии генеральной схемы, ведущими признаками группировки региональных геосистем выступают показатели их естественной дренированности.

Таковы общие принципы ландшафтного подхода к мелиорации земель. Необходимо переосмыслить существующую практику мелиорации с позиции удовлетворения агроэкологических требований растения как системообразующего

начала (что в значительной мере ускользало из поля зрения мелиораторов) и с точки зрения оптимизации среды обитания человека. Только при таком подходе можно исправить многочисленные перекосы в мелиорации земель и прийти к комплексным решениям.

Список литературы:

1. Мелиорация и водное хозяйство. 6. Орошение: Справочник / Под ред. Б.Б.Шумакова. – М.: Агропромиздат, 1990. – С. 415.

2. Нагалецкий Э.Ю. Ландшафтно-мелиоративное районирование Краснодарского края. – 2011. // Кубанский государственный университет. // С. 279.

3. Региональная мелиоративная география. Краснодарский край: монография / Э.Ю. Нагалецкий, И.Н. Папенко. – Краснодар: КубГАУ, 2013. –280 с.

ВОСЬМАЯ КАЗНЬ ЕГИПЕТСКАЯ ИЛИ КАК МОЖНО ПОБОРОТЬ САРАНЧУ

Каганов В.И.- профессор
МИРЭА- Российский технологический университет , Москва

Аннотация

Предлагается возможный способ борьбы с саранчой путем ее облучения СВЧ электромагнитными волнами. Рассматривается физическая сторона такого облучения. Приводится устройство лабораторной установки и результаты эксперимента по уничтожению саранчи.

Ключевые слова: саранча , СВЧ облучение, магнетрон.

Немного истории. В Библии, в Ветхом Завете в книге «Исход» (глава 10, п.п.13 – 19) повествуется о том, что Всевышний за упорный отказ Египетского фараона отпустить евреев на землю обетованную последовательно 10 раз подвергал казням (по-современному санкциям) Египет. После каждой из казней-санкций фараон давал слово отпустить с миром евреев и вновь нарушал свою клятву, после чего Всевышний накладывал на Египет новую казнь. Восьмая из них состояла в том, что на Египет были направлены полчища саранчи. Далее по просьбе Моисея Всевышний в очередной раз простил фараона и сдул всю саранчу в море, изменив направление ветра с восточного на западный.

Перенесемся в наше время. С библейских времен набеги полчищ саранчи на некоторые регионы Земли продолжают . Одно из последних таких нашествий случилось прошедшим летом, когда армада саранчи оккупировала поля Ставрополя , что привело к гибели урожая на больших площадях и значительному экономическому урону. Такой миграции саранчи в регионе не было последние 30 лет. Основной метод борьбы с саранчой – опыление полей специальными химическими веществами, уничтожающими не только саранчу, но и остатки урожая.

Идея иного метода борьбы с саранчой. Я предлагаю иной, на мой взгляд, весьма действенный и экологически безвредный метод борьбы с саранчой - путем СВЧ облучением мест ее залегания, т.е. воздействия губительного для живых организмов, содержащих молекулы воды.

Экспериментальная проверка предлагаемого метода. Созданная мной СВЧ лабораторная установка включает магнетрон с блоком питания от обычной микроволновой печи и резонатор открытого типа, состоящий из двух металлических отражателей (рис.1).

В московском зоомагазине «Гекко» я приобрел 10 экземпляров живой саранчи, разделив их на две группы. Расположив закрытую коробочку с саранчой в центре открытого резонатора (рис.2), я включил магнетрон мощностью 800 вт.

Рисунок 1 - СВЧ лабораторная установка

Рисунок 2 - Схема эксперимента
где 1 - коробка с саранчой, 2 - магнетрон

Через две минуты облучения все саранчи погибли. То же самое произошло и с саранчой при облучении второй коробочки. Итак, на лабораторном уровне я экспериментально подтвердил свою идею. Причиной гибели саранчи является то, что в значительной степени ее организм, как и у многих живых существ, содержит воду, молекулы которой обладают так называемым дипольным моментом. Благодаря последнему при определенной резонансной частоте облучения (в данном случае 2450 МГц) молекулы воды начинают быстро вращаться, преобразуя энергию электромагнитного поля в тепло . Таким образом я с помощью СВЧ облучения быстро сжег саранчу.

Попутно замечу, что такое облучение вредно и для человека. Поэтому во время эксперимента надо прятаться за металлическим экраном.

Что следует делать дальше. Как внедрить предлагаемый метод и сберечь наши поля от нашествия саранчи ? Сначала следует на небольшом участке, усеянном саранчой, провести ее облучение с помощью специальной установки - биорадара - переносного радиолокатора частотой 2450 МГц .

При положительном результате такого натурального эксперимента по уничтожению саранчи следует использовать специально оборудованный, низко летающий и автоматически управляемый квадрокоптер (один из вариантов беспилотного летающего аппарата), оборудованный биолокатором . Облучение с его помощью залежей саранчи позволит уничтожить ее в местах ее зарождения.

Научное издание

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

Сборник материалов
II Международной научно – практической конференции

5 июня 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
15.06.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
2,34 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*